

ANTAS NG KAKAYAHANG KOMUNIKATIBO SA CODE-SWITCHING AT CODE-MIXING NG MGA MAG-AARAL SA PAARALANG LABORATORYO NG UNIVERSITY OF RIZAL SYSTEM

Jona F. Evangelista, Ma. Theresa E. Macaldao

Institute of Graduate and Professional Studies, Lyceum -Northwestern University, Tapuac District, Dagupan City, Philippines

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18707536>

ABSTRACT

Ang pag-aaral na ito ay nagsuri sa antas ng *kakayahang komunikatibo* sa paggamit ng *code-switching* at *code-mixing* ng mga mag-aaral sa Laboratory Schools ng URS Tanay at Morong. Layunin nitong alamin kung may kaugnayan ang kakayahang komunikatibo sa edad, baitang, kasarian, kampus, at wikang preperensiya, pati na ang mga personal at eksternal na salik na nakaaapekto sa paggamit ng dalawang wika. Gumamit ang pananaliksik ng descriptive–correlational design. Ang mga kalahok ay mga mag-aaral mula Baitang 7–10 na may edad 12–15 taong gulang. Gumamit ng talatanungan upang masukat ang antas ng *kakayahang komunikatibo* at mga dahilan ng paggamit ng *code-switching* at *code-mixing*. Sinuri ang datos gamit ang frequency, percentage, mean, at Spearman rho upang makita ang ugnayan ng mga baryabol. Ipinakita ng resulta na karamihan sa mga mag-aaral ay may mataas na antas ng kakayahang komunikatibo at walang naitala sa mababang antas. Lumabas din na ang *code-switching* at *code-mixing* ay nakatutulong sa mas malinaw na pagpapahayag at mas maayos na pakikipagtalastasan. May makabuluhang ugnayan ang *kakayahang komunikatibo* sa edad, baitang, at kampus, ngunit wala sa kasarian at wikang preperensiya. Natukoy rin na malaki ang impluwensiya ng kumpiyansa, kasanayan sa wika, guro, midya, at teknolohiya sa paggamit ng dalawang wika. Batay dito, iminungkahi ang isang programang pangwika upang higit na mapaunlad ang *kamalayang metalinggwistiko* at wastong *bilangguwalismo* ng mga mag-aaral.

Mga susing salita: *Kakayahang Komunikatibo, Code-Switching, Code-Mixing, Kamalayang Metalinggwistiko, Bilingguwalismo*

PANIMULA

Ang wika ay pundamental sa komunikasyon at edukasyon, at mahalaga ang mataas na *kakayahang komunikatibo* upang malinaw na maipahayag ang kaalaman at kaisipan sa akademikong konteksto. Isa sa kapansin-pansing penomenon sa kasalukuyang pag-aaral ng wika ay ang *code-switching* at *code-mixing*. Ang *code-switching* ay tumutukoy sa pagpapalit ng isang wika tungo sa iba sa loob ng diskurso, samantalang ang *code-mixing* ay paghahalo ng mga salita o morpema mula sa ibang wika nang hindi binabago ang estruktura ng pangungusap (Myers-Scotton, 2018). Karaniwan ito sa mga bansang multilingual gaya ng Pilipinas.

Ang pagpapaunlad ng kahusayan sa Filipino at Ingles ay matagal nang layunin ng sistemang pang-edukasyon, na pinagtibay sa mga patakarang pangwika ng pamahalaan at ng Department of Education. Gayunpaman, sa aktwal na silid-aralan, kapansin-pansin ang patuloy na paghahalo at pagpapalit ng wika. Sa Laboratory Schools ng University of Rizal System, madalas na ginagamit ang halo ng Filipino at Ingles bilang natural na daluyan ng talastasan, lalo na kapag nahihirapan ang mga mag-aaral sa akademikong Ingles.

Ipinakikita ng mga pag-aaral na may magkakaibang pananaw hinggil dito. Ayon kina Jasone Cenoz at Durk Gorter (2017), maaaring sumasalamin ang *code-mixing* sa metalinggwistikong kakayahan, ngunit maaari ring magpahiwatig ng kakulangan sa kontrol sa target na wika. Natuklasan nina De Castro et al. (2021) at Rosalie Catabay (2016) na hindi awtomatikong nagdudulot ng mataas na kahusayan sa Ingles ang madalas na paglipat-wika. Samantala, binibigyang-diin ni Ma. Lourdes Bautista (2017) na maaari itong maging tanda ng estratehikong pagpili ng wika, ngunit kung hindi kontrolado ay maaaring makaapekto sa pormal na akademikong diskurso. Idinagdag pa ni Neha Kumari (2024) na epektibo lamang ito kung ginagabayan.

Sa kabila ng mga umiiral na pag-aaral, nananatiling may kakulangan sa tiyak na kaalaman hinggil sa kung paano nakaapekto ang *code-switching* at *code-mixing* sa *kakayahang komunikatibo* ng mga mag-aaral sa kontekstong bilingguwal ng URS Laboratory Schools. Hindi pa ganap na natutukoy kung ang dalawang gawaing ito ay nakatutulong sa pagpapalawak ng pag-unawa at pagpapahayag o kung nagiging hadlang sa paglinang ng tuluy-tuloy at mataas na antas ng kahusayan sa Filipino at Ingles. Dahil dito, napapanahon ang pag-aaral na ito upang masuri ang antas ng kakayahang komunikatibo ng mga mag-aaral, matukoy ang mga dahilan ng kanilang paggamit ng dalawang wika, at maunawaan ang implikasyon nito sa kanilang pagkatuto at akademikong pagganap. Inaasahang magsisilbi itong batayan sa pagbuo ng mas angkop at epektibong estratehiya sa pagtuturo sa loob ng bilingguwal na konteksto.

Mga Tanong sa Pananaliksik

Ang naging layunin ng pag-aaral na ito ay inalam ang mga ang Antas ng Kakayahang Komunikatibo sa Code-Switching at Code-Mixing ng mga Mag-aaral sa Paaralang Laboratoryo ng University of Rizal System. Inalam din ang mga dahilan ng mga mag-aaral sa paggamit ng Code-Switching at Code-Mixing.

1. Ano ang propayl ng mga tagatugon ayon sa:
 - 1.1 edad,
 - 1.2 kasarian,
 - 1.3 baitang, at
 - 1.4 kampus?
2. Anong wika ang preperensiyang ginagamit ng mga tagatugon batay sa
 - 2.1 Unang wika; at
 - 2.2 Ikalawang wika?
3. Ano ang antas ng kakayahang komunitkatibo sa code-switching at code-mixing ng mga mag-aaral?
4. May makabuluhan bang ugnayan ang antas ng kakayahang komunitkatibo sa code-switching at code-mixing ng mga mag-aaral batay sa :
 - 4.1 propayl; at
 - 4.2 wikang preperensiyang ginagamit?
5. Ano-ano ang mga dahilan sa paggamit ng code-switching sa loob at labas ng silid-aralan
 - 5.1 Personal na salik
 - 5.1.a antas ng kasanayan sa wika;
 - 5.1.b gawi o estilo ng pagsasalita;
 - 5.1.c kumpiyansa sa sarili; at
 - 5.1.d pagkakakilanlan?
 - 5.2 Eksternal na salik
 - 5.2.a Impluwensiya ng guro o kapwa mag-aaral;
 - 5.2.b Midya at teknolohiya;
 - 5.2.c Cultural norms sa lipunan?
6. Batay sa resulta ng pag-aaral, anong interbensyon at teorya ng pagbabago ang maaaring ipanukala upang higit na mapaunlad ang kakayahang komunikatibo ng mga mag-aaral?

METODOLOHIYA

Ang pananalikik na ito ay gumamit ng deskriptibong pamamaraang kwantitatibo upang mailarawan ang antas ng kakayahang komunikatibo ng mga mag-aaral kaugnay ng kanilang paggamit ng code-switching at code-mixing. Ang disenyong ito ay angkop sa pagsusuri ng kasalukuyang kalagayan at ugnayan ng mga baryabol nang walang manipulasyon.

Isinagawa ang pag-aaral sa mga Laboratory Schools na matatagpuan sa dalawang kampus ng unibersidad sa lalawigan ng Rizal na may Junior High School (Baitang 7–10). Ang dalawang kampus na ito ang piniling lokal ng pag-aaral sapagkat sila lamang ang may laboratory schools sa buong sistema. Ang lugar ng pananaliksik ay nasa isang lalawigan na may bilingguwal na kapaligiran kung saan aktibong ginagamit ang Filipino at Ingles sa loob at labas ng silid-aralan.

Ang populasyon ng pag-aaral ay binubuo ng 472 mag-aaral mula Baitang 7 hanggang Baitang 10. Mula rito, 217 mag-aaral ang napiling kalahok gamit ang Yamane's formula. Gumamit ng stratified random sampling, kung saan hinati ang mga mag-aaral batay sa baitang at kampus upang matiyak ang pantay na representasyon. Kasama sa mga kalahok ang mga mag-aaral na boluntaryong lumahok at may pahintulot ng magulang kung kinakailangan.

Ginamit ang researcher-made survey questionnaire bilang pangunahing instrumento. Binubuo ito ng mga bahagi para sa propayl ng mga mag-aaral, wikang ginagamit, at mga salik sa paggamit ng code-switching at code-mixing. Mayroon ding 60-item test na nakatuon sa gramatikal na kakayahan ng mga mag-aaral. Ang instrumento ay dumaan sa pilot testing, balidasyon ng mga eksperto, at item analysis, kung saan 20 aytem ang natanggal mula sa orihinal na 80.

Sa pagsusuri ng mga datos, ginamit ang frequency at percentage para sa propayl ng mga tagatugon, mean at standard deviation para sa antas ng kakayahang komunikatibo, Spearman rho para sa ugnayan ng mga baryabol, at weighted mean upang tukuyin ang mga dahilan ng paggamit ng code-switching at code-mixing.

Ang pananaliskik ay nakatuon lamang sa mga mag-aaral ng Junior High School sa dalawang Laboratory Schools at sa gramatikal na aspekto ng kakayahang komunikatibo. Hindi saklaw ang iba pang antas ng wika tulad ng pragmatic at sociolinguistic competence, gayundin ang pananaw ng mga guro at magulang.

RESULTA

Seksyon 1. Propayl ng mga tagatugon

1.1 Edad

Makikita sa Talahanayan 1.1 ang propayl ng mga tagatugon ayon sa edad. Mula sa kabuuang 217 mag-aaral, ang karamihan ay nasa edad 12–15 taong gulang, na pinakamarami ang nasa edad 13 (56 o 25.8%), sinundan ng edad 14 (55 o 25.3%) at 15 (53 o 24.4%). lilan lamang ang nasa edad 11 (1.8%) at 16 (1.4%). Ipinahihiwatig nito na ang mga kalahok ay pangunahing kabilang sa unang yugto ng sekondarya, na may halos pantay na representasyon sa gitnang bahagi ng adolescence.

Talahanayan 1.1
Propayl ng mga Piling Tagatugon ayon sa Edad

Edad	Frequency	Percentage	Rank
11	4	1.8	5
12	46	21.2	4
13	56	25.8	1
14	55	25.3	2
15	53	24.4	3
16	3	1.4	6
Total	217	100.0	

Ang ganitong distribusyon ay mahalaga sa pag-aaral ng code-switching at kakayahang komunikatibo sapagkat ang mga mag-aaral sa edad 12–15 ay nasa yugto ng aktibong paglinang ng wika at panlipunang interaksyon. Ayon kina Dey, Amelia, at Setiawan (2023), ang edad ay may impluwensya sa pagkuha ng pangalawang wika, ngunit ang mga salik tulad ng exposure at motibasyon ay patuloy na nakapagpapahusay ng kakayahang lingguwistiko sa yugtong ito. Kaugnay nito, natuklasan nina Santos at Dela Cruz (2024) na mas laganap ang code-switching sa mga kabataang aktibo sa digital at sosyal na espasyo, na karaniwang saklaw ng edad ng mga tagatugon sa pag-aaral na ito. Gayunpaman, dahil limitado ang bilang ng mga kalahok sa edad 11 at 16, ang interpretasyon ng mga resulta ay higit na angkop sa pangkat na edad 12–15, at may limitasyon sa paglalapat sa mas bata o mas matandang grupo. Ipinahihiwatig ng resulta na ang mga estratehiyang pedagogikal at interbensiyong pangwika hinggil sa code-switching ay dapat ituon sa yugtong ito ng adolescence, kung saan mas aktibo at natural ang bilingguwal na komunikasyon sa loob at labas ng silid-aralan.

1.2 Kasarian

Makikita sa Talahanayan 1.2 ang propayl ng mga tagatugon ayon sa kasarian.

Talahanayan 1.2
Propayl ng mga Tagatugon ayon sa Kasarian

Kasarian	Frequency	Percentage
Babae	109	50.2
Lalaki	108	49.8
Total	217	100.0

Batay sa talaan, halos pantay ang bilang ng mga tagatugon ayon sa kasarian, kung saan 109 (50.2%) ay babae at 108 (49.8%) ay lalaki. Ipinapakita nito ang balanseng representasyon ng kasarian sa pag-aaral at nagbibigay ng patas na batayan sa pagsusuri ng paggamit ng code-switching at antas ng kakayahang komunikatibo batay sa kasarian.

Sa sosyolingguwistika, kinikilala ang kasarian bilang salik na maaaring makaapekto sa estilo at dalas ng paggamit ng wika (Myers-Scotton, 2018). Ayon kay Lakoff (2015), mas ekspresibo at maingat sa wika ang mga babae, samantalang binigyang-diin ni Tannen (2020) na ang pagkakaiba ng komunikasyon ng babae at lalaki ay nakabatay sa layunin ng pakikipag-usap, gaya ng rapport-building at report talk. Gayunpaman, ipinakita sa pag-aaral ni Alcantara (2021) na walang makabuluhang pagkakaiba sa antas ng kakayahang komunikatibo ng babae at lalaki, bagama't maaaring magkaiba ang istilo ng kanilang pakikipagkomunikasyon. Ipinahihwatig ng mga resulta na bagama't may ilang pagkakaibang lingguwistiko batay sa kasarian, hindi ito pangunahing salik sa kakayahang komunikatibo. Ang balanseng distribusyon ng kasarian sa pag-aaral ay nagpapahintulot ng mas obhetibo at hindi bias na pagsusuri sa paggamit ng code-switching sa konteksto ng mga mag-aaral.

1.3 Baitang

Makikita sa Talahanayan 1.3 ang propayl ng mga tagatugon ayon sa baitang.

Talahanayan 1.3
Propayl ng mga Tagatugon ayon sa Baitang

Baitang	Frequency	Percentage	Rank
Baitang 7	55	25.3	1.5
Baitang 8	54	24.9	3
Baitang 9	53	24.4	4
Baitang 10	55	25.3	1.5
Total	217	100.0	

Batay sa talahanayan, halos pantay ang bilang ng mga tagatugon sa Baitang 7 hanggang Baitang 10, na may humigit-kumulang 25% mula sa bawat baitang. Ipinapakita nito na patas ang representasyon ng bawat antas, kaya't maaaring ihambing nang maayos ang paggamit ng *code-switching* at kakayahang komunikatibo ayon sa baitang. Ipinapakita ng mga pag-aaral nina Mangila (2018) at Bravo-Sotelo (2020) na karaniwan at naiimpluwensiyahan ng baitang at asignatura ang paggamit ng *code-switching* sa silid-aralan. Kaugnay nito, ipinahihwatig nina Villarin at Emperador (2023), Maed at Barcelona (2023), at Gamelo at Raymundo (2023) na nagbabago ang tungkulin ng *code-switching* habang tumataas ang baitang—mula sa tulong sa pag-unawa patungo sa mas akademikong gamit. Samakatuwid, ang pantay na distribusyon ng mga tagatugon ay nagbibigay ng matibay na batayan upang suriin kung may pagkakaiba o pagkakatulad sa paggamit ng wika at komunikasyon ng mga mag-aaral sa Junior High School.

1.4 Kampus

Makikita sa Talahanayan 1.4 ang propayl ng mga tagatugon ayon sa Kampus.

Talahanayan 1.4
Propayl ng mga Tagatugon ayon sa Kampus

Kampus	Frequency	Percentage
Morong	72	33.2
Tanay	145	66.8
Total	217	100.0

Ipinakikita sa Talahanayan 1.4, mula sa 217 tagatugon, 145 (66.8%) ay mula sa Tanay Campus at 72 (33.2%) ay mula sa Morong Campus, na nagpapakita ng mas malaking representasyon ng Tanay. Ang pagkakaibang ito ay bunga ng mas malaking populasyon at mas maraming seksyon sa Tanay kumpara sa Morong. Mahalaga itong isaalang-alang sa interpretasyon ng datos upang maiwasan ang campus bias. Ayon kay Sibayan (2016), ang *school language ecology*—kabilang ang kultura, demograpiya, at gawi sa pagtuturo—ay may malaking impluwensiya sa paggamit ng wika at kasanayang bilingguwal ng mga mag-aaral. Kaugnay nito, binigyang-diin ni Canlas (2019) na ang bawat kampus ay may natatanging *linguistic culture* na maaaring makaapekto sa antas at paraan ng paggamit ng *code-switching*. Samakatuwid, ang mga pattern sa paggamit ng *code-switching* at kakayahang komunikatibo sa pag-aaral na ito ay dapat unawain sa liwanag ng lokal na konteksto ng bawat kampus, lalo na ng Tanay na may mas malaking representasyon.

Seksyon 2. Wikang preperensyang ginagamit ng mga tagatugon

2.1 Unang wika

Makikita sa Talahanayan 2.1 ang wikang preperensyang ginagamit ng mga tagatugon batay sa unang wika.

Talahanayan 2.1
Preperensyang Gamit batay sa Unang Wika

Unang Wikang Gamit	Frequency	Percentage	Rank
Bisaya	2	.9	3
Ingles	11	5.1	2
Tagalog	204	94	1
Total	217	100.0	

Batay sa datos, 204 (94%) ng mga tagatugon ay may Tagalog bilang unang wika, samantalang kakaunti lamang ang may Ingles (5.1%) at Bisaya (0.9%). Ipinapakita nito na ang mga kalahok ay pangunahing Tagalog-speaking, na sumasalamin sa dominanteng kontekstong pangwika ng mga kampus na kasangkot. Dahil dito, inaasahang ang code-switching ay higit na nagaganap sa pagitan ng Tagalog at Ingles (Taglish), gaya ng karaniwang lingguwistikong kalakaran sa mga rehiyong malapit sa Kalakhang Maynila. Ayon kay Bautista (2017), ang ganitong Tagalog–English switching ay sumasalamin sa bilingguwal na gawi ng mga kabataang Pilipino. Dagdag pa rito, binigyang-diin nina García at Li (2021) na mas nagiging daluyan ng identidad ang code-switching sa mga bilingguwal at multilingguwal na mag-aaral, habang ipinakita ni Martin (2020) na ang pagiging dominanteng Tagalog ng unang wika ay maaaring makaapekto sa antas ng kakayahang komunikatibo sa Ingles kung limitado ang exposure. Samakatuwid, ang dominansiya ng Tagalog bilang unang wika ay mahalagang salik sa pag-unawa sa pattern ng code-switching at kakayahang komunikatibo ng mga mag-aaral sa pag-aaral na ito.

2.2 Ikalawang wika

Makikita sa Talahanayan 2.2 ang preperensyang ginagamit ng mga tagatugon batay sa ikalawang wika.

Talahanayan 2.2
Preperensiyang Gamit batay sa Ikalawang Wika

Unang Wikang Gamit	Frequency	Percentage	Rank
Bicolano	2	.9	3.5
Bisaya	2	.9	3.5
Chinese	1	.5	5.5
Ingles	198	91.2	1
Japanese	1	.5	5.5
Tagalog	13	6.0	2
Total	217	100.0	

Batay sa Talahanayan 2.2, makikita na 198 sa 217 na tagatugon (91.2%) ang may Ingles bilang ikalawang wika, samantalang iilan lamang ang may Tagalog (6.0%) at iba pang wika gaya ng Bicolano, Bisaya, Chinese, at Japanese na pawang mas mababa sa 1%. Ipinapakita ng datos na ang Ingles ang pangunahing ikalawang wika ng mga mag-aaral, na sumasalamin sa matibay na presensiya nito sa sistemang pang-edukasyon at sa pang-araw-araw na komunikasyon ng kabataan. Ayon kay Nolasco (2020), karaniwan ang ganitong kalakaran sa mga rehiyong malapit sa urbanong sentro kung saan ang Ingles ay itinuturing na wika ng edukasyon at modernidad. Ipinahihiwatig din ng resulta ang pagiging bilingguwal ng mga tagatugon, na nagbibigay-daan sa natural na paggamit ng *code-switching* sa pagitan ng Tagalog at Ingles. Gayunpaman, dahil kakaunti ang may rehiyonal o banyagang wika bilang ikalawang wika, nagiging mas homohenyong ang

lingguwistikong kapaligiran ng mga mag-aaral. Binibigyang-diin nina Cenoz at Gorter (2017) ang kahalagahan ng balanseng paggamit ng unang wika at ikalawang wika upang mapanatili ang linguistic diversity at mapalakas ang kakayahang komunikatibo sa kontekstong multilingguwal.

Seksyon 3. Ang antas ng Kakayahang Komunitkatibo sa Code-switching at Code-mixing ng mga mag-aaral

Makikita sa Talahanayan 3 ang antas ng kakayahang komunikatibo sa Code-Switching at Code Mixing ng mag-aaral.

Talahanayan 3
Antas ng Kakayahang Komunitkatibo sa Code-Switching at Code Mixing ng mga Mag-aaral

Antas	Bilang ng Mag-aaral	Percentage	Verbal Interpretation	Mean	Standard Deviation
46-60	14	6.5	Napakataas ng Antas (NTA)	33.12	6.4049
31-45	141	65.0	Mataas ang Antas (MTA)		
16-30	62	28.6	Katamtaman ang Antas (KTA)		
0-15	0	0	Mababa ang Antas (MBA)		
Total	217	100.0			

Legend: 46-50 Napakataas ng Antas (NTA), 16-30 Katamtaman ang Antas (KTA),
31-45 Mataas ang Antas (MTA), 0-15 Mababa ang Antas (MBA)

Batay sa Talahanayan 3, makikita na 65.0% (n = 141) ng mga mag-aaral ay nasa Mataas na Antas (MTA) ng kakayahang komunikatibo, habang 28.6% (n = 62) ay nasa Katamtamang Antas (KTA) at 6.5% (n = 14) ay nasa Napakataas na Antas (NTA); wala namang naitala sa Mababang Antas (MBA). Ang kabuuang mean na 33.12 at standard deviation na 6.4049 ay nagpapahiwatig na ang mga mag-aaral ay may pangkalahatang mataas na kakayahang komunikatibo sa konteksto ng *code-switching* at *code-mixing*. Ang ganitong resulta ay sumusuporta sa mga natuklasan nina Saeed, Ghani, at Ahmed (2017), na nag-ugnay ng mataas na kakayahang komunikatibo sa aktibong partisipasyon sa klase at exposure sa autentikong wika. Kaugnay nito, ipinakita nina Garcia at Wei (2018) at Ramos at Villarta (2021) na ang collaborative learning at interaksyon sa guro at kapwa mag-aaral ay nakapagpapalakas ng communicative competence. Ipinahihiwatig ng mga resulta na bagama't mataas ang pangkalahatang antas ng kakayahang komunikatibo ng mga mag-aaral, mahalaga pa ring ipagpatuloy ang mga student-centered at interaktibong estratehiya sa pagtuturo upang mapanatili at higit pang mapaunlad ang kanilang kasanayan.

Seksyon 4. Makabuluhan ugnayan ang antas ng kakayahang komunitkatibo ng mga mag-aaral gamit ang code-switching at code-mixing batay sa propayl at wikang preperensiya

Makikita sa Talahanayan 4.1 ang kaugnayan ng antas ng kakayahang komunikatibo ng mga mag-aaral batay sa iba't ibang demograpikong baryabols: edad, kasarian, baitang, at kampus.

Talahanayan 4.1
Makabuluhang Kaugnayan ng Antas ng Kakayahang Komunitkatibo sa Code-switching at Code-mixing ng mga Mag-aaral batay sa Propayl

Iskor	Indikasyon	Computed rho	Kahulugan	Sig	Ho	VI
Antas ng Kakayahang Komunikatibo	Edad	.164	Halos Walang Ugnayan	.015	R	S
	Kasarian	.077	Halos Walang Ugnayan	.256	FR	NS
	Baitang	.191	Halos Walang Ugnayan	.005	R	S
	Kampus	-.193	Negligible na Ugnayan	.004	R	S

Halaga ng r

Lakas ng Korelasyon

±0.00 – 0.19 Napakahina o halos walang Positibong/Negatibong Kaugnayan

±0.20 – 0.39 Mahinang Positibo/Negatibong Kaugnayan

±0.40 – 0.59 Katamtamang Positibo/Negatibong Kaugnayan

±0.60 – 0.79 Malakas na Positibong/Negatibong Kaugnayan

±0.80 – 1.00 Napakalakas na Positibong/Negatibong Kaugnayan

Batay sa datos, may makabuluhang ugnayan ang edad ($r = .164$, $p = .015$), baitang ($r = .191$, $p = .005$), at kampus ($r = -.193$, $p = .004$) sa antas ng kakayahang komunikatibo ng mga mag-aaral, bagama't ang lakas ng mga ugnayang ito ay mahina. Ipinahihiwatig ng resulta na habang tumatanda at umaangat sa baitang ang mga mag-aaral, mas lumalawak ang kanilang exposure sa akademikong gawain at panlipunang interaksyon, na nag-aambag sa mas mahusay na paggamit ng wika, kabilang ang *code-switching* at *code-mixing* bilang estratehiya sa komunikasyon. Ang bahagyang negatibong ugnayan ng kampus ay nagpapahiwatig ng impluwensiya ng magkakaibang lingguwistikong kapaligiran at gawi sa pagtuturo sa bawat kampus, na maaaring makaapekto sa antas at paraan ng paggamit ng wika ng mga mag-aaral. Samantala, ang kawalan ng makabuluhang ugnayan ng kasarian ($r = .077$, $p = .256$) ay nagpapakita na ang kakayahang komunikatibo ay hindi nakabatay sa gender, kundi higit na nakaugat sa akademikong antas, exposure, at kontekstong sosyal.

Ang mga natuklasang ito ay kaayon ng mga pag-aaral nina Saeed, Ghani, at Ahmed (2017) at Alenezi (2018) na nagbigay-diin sa papel ng edad at edukasyon sa pag-unlad ng kasanayang komunikatibo, gayundin nina Ramos at Villarta (2021) na nagtampok sa impluwensiya ng institusyonal na konteksto. Higit pang pinatitibay ng mga teorya nina Canale at Swain (1980) at Hymes (1972) na ang kakayahang komunikatibo ay produkto ng ugnayan ng kaalamang lingguwistiko, estratehikong paggamit ng wika, at sosyo-kultural na konteksto, kung saan ang *code-switching* at *code-mixing* ay hindi kahinaan kundi indikasyon ng lumalawak na kakayahang komunikatibo ng mga mag-aaral.

4.2 Wikang Preperensiyang Ginagamit

Makikita sa Talahanayan 4.2 ang kaugnayan ng antas ng kakayahang komunikatibo ng mga mag-aaral batay sa kanilang wikang preperensiyang ginagamit, partikular sa unang wika at ikalawang wika.

Talahanayan 4.2
Makabuluhang Kaugnayan ng Antas ng Kakayahang Komunitkatibo sa Code-Switching at Code-mixing ng mga Mag- batay sa Wikang Preperensiyang Ginagamit

Iskor	Indikasyon	Computed rho	Kahulugan	Sig	Ho	VI
Antas ng Kakayahang Komunikatibo	Unang Wika	-.074	Negligible na Ugnayan	.277	FR	NS
	Ikalawang Wika	-.014	Negligible na Ugnayan	.835	FR	NS

Legend:

Halaga ng r

Lakas ng Korelasyon

±0.00 – 0.19 Napakahina o halos walang Positibong/Negatibong Kaugnayan

±0.20 – 0.39 Mahinang Positibo/Negatibong Kaugnayan

±0.40 – 0.59 Katamtamang Positibo/Negatibong Kaugnayan

±0.60 – 0.79 Malakas na Positibong/Negatibong Kaugnayan

±0.80 – 1.00 Napakalakas na Positibong/Negatibong Kaugnayan

Inilalarawan sa Talahanayan 4.2 na walang makabuluhang ugnayan ang antas ng kakayahang komunikatibo ng mga mag-aaral sa kanilang wikang preperensiya, maging ito man ay unang wika ($r = -.074$, $p = .277$) o ikalawang wika ($r = -.014$, $p = .835$). Ipinahihiwatig ng negligible na korelasyon na ang kakayahang gumamit ng code-switching at code-mixing ay hindi direktang nakadepende sa kung aling wika ang mas madalas o mas gustong gamitin ng mag-aaral, kundi higit na nakaangkla sa estratehikong paggamit ng wika, kumpiyansa, at exposure sa iba't ibang konteksto ng komunikasyon.

Ang resulta ay may implikasyon sa larangan ng pagtuturo ng wika at pedagogical planning. Bagama't inaasahan na ang mas mataas na antas ng kahusayan sa isang partikular na wika ay magreresulta sa mas mahusay na kakayahang komunikatibo, lumalabas na ang aktwal na paggamit ng code-switching at code-mixing ay hindi lamang nakabase sa preperensiya ng wika. Ipinapahiwatig nito na maaaring mas mahalaga ang strategic competence, confidence, at exposure sa iba't ibang konteksto ng wika kaysa sa simpleng preference ng wika. Samakatuwid, ang mga guro at administrador ay maaaring magtuon sa pagpapalawak ng mga pagkakataon para sa aktibong interaksyon at praktikal na paggamit ng iba't ibang wika sa silid-aralan, sa halip na limitahan ang mga mag-aaral sa kanilang paboritong wika. Ang pedagogical interventions tulad ng bilingual activities, collaborative projects, at interactive exercises ay maaaring mas epektibo sa pagpapalakas ng kakayahang komunikatibo kaysa sa simpleng pagtutok sa unang o ikalawang wika.

Ang mga natuklasan na walang makabuluhang ugnayan sa wikang preperensiyang ginagamit ay sumusuporta sa ilang pananaliksik na nagpapakita ng kakayahang komunikatibo bilang isang interlanguage phenomenon o translanguaging practice. Ayon kina García at Wei (2018), ang kakayahang lumipat-lipat sa wika ay isang indikasyon ng mataas na antas ng communicative competence sa multilingguwal na mga mag-aaral, na hindi nakadepende sa dominanteng wika o preperensiya.

Gayundin, sina Ramos at Villarta (2021) ay nagpatunay na ang paggamit ng code-switching sa akademikong konteksto ay higit na nakaaapekto ng paraan ng interaksyon at estratehiya ng komunikasyon kaysa sa partikular na wika. Ang resulta rin ay kaayon ng mga obserbasyon ni Martin (2018) sa Philippine higher education, na nagpapakita na ang kakayahang mag-mix ng wika at gumamit ng code-switching ay nakabatay sa karanasan, exposure, at sosyo-kultural na konteksto, hindi lamang sa personal na preperensiya sa wika.

Bagama't walang makabuluhang ugnayan ang wikang preperensiyang ginagamit sa kakayahang komunikatibo, malinaw na maipapaliwanag ang resulta gamit ang teoryang Communicative Competence nina Canale at Swain (1980). Ayon sa teoryang ito, ang tunay na kakayahang komunikatibo ay hindi lamang nakabatay sa kaalaman sa gramatika o bokabularyo, kundi pati na rin sa sociolinguistic, strategic, at discourse competence.

Ipinapakita ng negligible na ugnayan sa Talahanayan 4.2 na ang paggamit ng code-switching at code-mixing ay isang estratehiya na mas nakadepende sa kakayahang maunawaan ang konteksto, iangkop ang wika sa sitwasyon, at gamitin ang mga estratehiya sa komunikasyon, kaysa sa simple at direktang preference sa unang o ikalawang wika. Samakatuwid, kahit anuman ang mas karaniwang ginagamit na wika, maaari pa rin magkaroon ng mataas na antas ng komunikatibong kasanayan kung epektibong nagagamit ang mga estratehiya sa paglipat-lipat ng wika.

Kasabay nito, naaayon ang obserbasyon sa Sociolinguistic Theory ni Hymes (1972), na nagsasaad na ang paggamit ng wika ay nakadepende sa sitwasyon, kausap,

layunin, at mga kultural na norms sa lipunan. Ang kakayahang gumamit ng code-switching at code-mixing bilang bahagi ng komunikasyon ay higit na nakabatay sa pagiging sensitibo sa konteksto, pag-unawa sa audience, at kasanayan sa paggamit ng wika sa iba't ibang sitwasyon, at hindi sa simpleng preperensiya sa isang partikular na wika. Ito ay nagpapahiwatig na ang pagpapalakas ng strategic competence at sociolinguistic awareness ay mas mahalaga sa pagtuturo ng komunikatibong kasanayan kaysa sa pagtutok lamang sa dominanteng wika ng mag-aaral.

Sa kabuuan, ipinapakita ng integrasyon ng teorya at datos na ang kakayahang komunikatibo ng mga mag-aaral ay nakadepende sa kanilang kaalaman kung paano at kailan gagamitin ang iba't ibang wika, ang kanilang kakayahang mag-adapt sa sitwasyon, at ang pagpapalawak ng kanilang karanasan sa komunikasyon.

5. Mga dahilan sa paggamit ng code-switching at code-mixing sa loob at labas ng silid-aralan

5.1 Personal na Salik

Makikita sa Talahanayan 5.1 ang mga Composite na salik na siyang dahilan sa paggamit ng code-switching at code-mixing sa loob at labas ng silid aralan batay sa ibat ibang aspeto.

Talahanayan 5.1
Composite Table ng Personal na Salik sa Paggamit ng Code-Switching at Code-Mixing sa Loob at Labas ng Silid-aralan Ayon sa Ibat ibang Aspeto

Salik	Mean	Verbal Interpretation
1. Antas ng Kasanayan sa Wika	3.44	Lubos na Sumasang-ayon
2. Gawi o Estilo ng Pagsasalita	3.36	Lubos na Sumasang-ayon
3. Kumpiyansa sa Sarili	3.25	Sumasang-ayon
4. Pagkakakilanlan	3.27	Lubos na Sumasang-ayon
Overall Mean	3.33	Lubos na Sumasang-ayon

Legend: 3.36 – 4.00 Lubos na Sumasang-ayon, 2.51 – 3.25 Sumasang-ayon,
1.76 – 2.50 Hindi Sumasang-ayon, 1.00 – 1.75 Lubos na Hindi Sumasang-ayon

Batay sa Talahanayan 5.1, makikita na ang kabuuang overall mean na 3.33 ay may verbal interpretation na “Lubos na Sumasang-ayon.” Ipinapahiwatig nito na ang mga personal na salik—kabilang ang antas ng kasanayan sa wika, gawi o estilo ng pagsasalita, kumpiyansa sa sarili, at pagkakakilanlan—ay may malakas na impluwensya sa madalas na paggamit ng code-switching ng mga mag-aaral sa loob at labas ng silid-aralan.

Sa apat na salik, pinakamataas ang mean sa antas ng kasanayan sa wika (3.44), na nagpapahiwatig na ang kakayahan at pagkabihasa sa dalawang wika ang pangunahing dahilan kung bakit madalas gumamit ng code-switching ang mga mag-aaral. Sumunod dito ang gawi o estilo ng pagsasalita (3.36), na nagpapakita na ang code-switching ay naging natural na bahagi ng kanilang pang-araw-araw na komunikasyon.

Samantala, bahagyang mas mababa ngunit patuloy pa ring positibo ang mean ng kumpiyansa sa sarili (3.25) at pagkakakilanlan (3.27), na nagpapahiwatig na ang paggamit ng code-switching ay nakatutulong sa pagpapahayag ng sarili, pagtaas ng tiwala sa sarili, at pakikibagay sa grupo o komunidad. Sa kabuuan, ipinapakita ng resulta na ang code-switching ay multi-dimensional phenomenon—hindi lamang usapin ng kasanayang lingguwistiko, kundi pati na rin ng sikolohikal at kultural na salik.

Ang resulta ng talahanayan ay may mahalagang implikasyon sa pagtuturo, komunikasyon, at pag-unlad ng wika. Una, ipinahihiwatig nito na ang code-switching ay hindi dapat ituring na kakulangan, kundi isang adaptibong estratehiya na nagpapakita ng kahusayan sa paggamit ng dalawang wika. Kapag ang isang mag-aaral ay bihasa sa Filipino at Ingles, nagkakaroon siya ng mas malawak na kakayahan upang gamitin ang dalawang wika ayon sa sitwasyon at layunin ng pakikipag-usap.

Ikalawa, nagpapakita rin ito ng sikolohikal na dimensyon ng code-switching. Ang mga mag-aaral ay mas nagiging tiwala at komportable kapag pinahihintulutang gumamit ng Taglish sa kanilang pagsasalita. Tulad ng ipinaliwanag nina Castro at Navarro (2021), ang ganitong gawain ay nakatutulong sa pagbawas ng language anxiety at sa pagtaas ng self-efficacy sa komunikasyon.

Ikatlo, mula sa perspektibong sosyolohikal, ipinahihiwatig ng resulta na ang code-switching ay bahagi ng pagbuo ng pagkakakilanlan at group belongingness ng mga kabataan. Ayon kina Cruz at Mirabueno (2020), ang mga mag-aaral ay mas nakadarama ng pagiging bahagi ng isang grupo o komunidad kapag ginagamit nila ang parehong wika sa pakikipag-usap—isang indikasyon ng social integration through language use.

Sa kabuuan, ipinahihiwatig ng resulta na ang code-switching ay dapat kilalanin bilang pedagogical, psychological, at sociocultural asset sa halip na hadlang sa komunikasyon.

5.1 A Antas ng Kasanayan sa Wika

Makikita sa Talahanayan 5.1 A ang mga salik sa paggamit ng code-switching at code-mixing sa loob at labas ng silid aralan batay sa antas ng kasanayan sa wika.

Talahanayan 5.1 A
Personal na Salik sa Paggamit ng Code-Switching at Code-Mixing sa Loob at Labas ng Silid-aralan Ayon sa Antas ng Kasanayan sa Wika

Antas ng Kasanayan sa Wika	Mean	Verbal Interpretation
1. Mas gumagamit ako ng code-switching kapag hindi ko alam ang tamang salita sa Filipino o Ingles.	3.48	Lubos na Sumasang-ayon
2. Nagpapalit ako ng wika sa pagsasalita upang maiwasan ang paggamit ng hindi angkop na salita o pagbibigay ng maling impormasyon.	3.47	Lubos na Sumasang-ayon
3. Mahalaga para sa akin ang paggamit ng tamang wika, ngunit minsan mas madali akong nakakapagpaliwanag gamit ang code-switching.	3.55	Lubos na Sumasang-ayon
4. Nararamdaman kong mas mahusay akong makipag-usap kapag pinagsasama ko ang Filipino at Ingles sa isang pangungusap.	3.38	Lubos na Sumasang-ayon
5. Mas mahusay kong naipapahayag ang aking sarili kapag gumagamit ako ng code-switching	3.32	Lubos na Sumasang-ayon
Overall Mean	3.44	Lubos na Sumasang-ayon

Legend: 3.36 – 4.00 Lubos na Sumasang-ayon, 2.51 – 3.25 Sumasang-ayon, 1.76 – 2.50 Hindi Sumasang-ayon, 1.00 – 1.75 Lubos na Hindi Sumasang-ayon

Batay sa Talahanayan 5.1 A, ipinapakita na ang mga tagatugon ay Lubos na Sumasang-ayon (Overall Mean = 3.44) sa mga pahayag na nag-uugnay sa paggamit ng code-switching at kanilang kasanayan sa wika. Ipinahihiwatig nito na ginagamit ng mga mag-aaral ang code-switching bilang estratehiya upang mapadali ang komunikasyon at maiwasan ang di-pagkakaunawaan. Pinakamataas ang mean sa pahayag na mas nagiging madali ang pagpapaliwanag gamit ang code-switching (3.55), na nagpapakita na bagama't kinikilala ang kahalagahan ng wastong wika, pinipili pa rin ang paglipat-wika upang maging mas malinaw at mabilis ang pagpapahayag. Mataas din ang mean ng mga pahayag na may kinalaman sa kakulangan sa bokabularyo (3.48) at pag-iwas sa maling salita o impormasyon (3.47), na nagpapakita na ang code-switching ay nagsisilbing pantulong kapag may linguistic gap. Kahit ang pinakamababang mean (3.32) ay nananatiling positibo, na nagpapahiwatig na ang pagsasanib ng Filipino at Ingles ay nakatutulong pa rin sa mas epektibong pagpapahayag.

Sa kabuuan, ipinapakita ng datos na ang code-switching ay hindi lamang gawi kundi bahagi ng aktuwal na kasanayang pangwika ng mga mag-aaral. Pinatutunayan ito ng pananaw ni Canagarajah (2018) na ang code-switching ay isang resourceful practice ng mga bilingguwal. Dagdag pa, ipinapaliwanag nina García at Li (2021) na ang ganitong

paggamit ng wika ay anyo ng translanguaging competence, kung saan malayang ginagamit ang buong linguistic repertoire. Implikasyon nito, mahalagang kilalanin ng mga guro ang code-switching bilang pedagogical tool na maaaring magpalawak ng talasalitaan at magpalakas ng communicative competence. Ayon kina Gamelo at Raymundo (2023), ang estratehikong paggamit nito sa klase ay nakatutulong sa pag-unawa at kumpiyansa ng mag-aaral; kaya't iminumungkahi ang kontrolado at layuning paggamit ng code-switching sa halip na ganap na pagbabawal.

5.1.B Gawi o Estilo ng pagsasalita

Makikita sa Talahanayan 5.1 B ang mga salik sa paggamit ng code-switching at code-mixing sa loob at labas ng silid aralan batay sa gawi o estilo ng pagsasalita.

Talahanayan 5.1 B
Personal na Salik sa Paggamit ng Code-Switching at Code-Mixing sa Loob at Labas ng Silid-aralan Ayon sa Gawi o Estilo ng Pagsasalita

Gawi o estilo ng pagsasalita	Mean	Verbal Interpretation
1. Nakasanayan ko nang gumamit ng halo-halong wika sa araw-araw.	3.40	Lubos na Sumasang-ayon
2. Sa pakikipag-usap sa mga kaibigan, madalas akong gumagamit ng Taglish.	3.39	Lubos na Sumasang-ayon
3. Madalas akong nagcocode-switching kahit hindi ko sinasadya.	3.31	Lubos na Sumasang-ayon
4. Mas komportable akong magsalita kapag gumagamit ako ng parehong Filipino at Ingles.	3.48	Lubos na Sumasang-ayon
5. Ang pagsasalita ko ng Taglish ay bahagi na ng aking personal na estilo.	3.22	Sumasang-ayon
Overall Mean	3.36	Lubos na Sumasang-ayon
Legend: 3.36 – 4.00 Lubos na Sumasang-ayon, 1.76 – 2.50 Hindi Sumasang-ayon,	2.51 – 3.25 Sumasang-ayon, 1.00 – 1.75 Lubos na Hindi Sumasang-ayon	

Batay sa Talahanayan 5.1B, ang mga tagatugon ay Lubos na Sumasang-ayon (overall mean = 3.36) na ang kanilang gawi o istilo ng pagsasalita ay nakaaapekto sa madalas na paggamit ng code-switching. Pinakamataas ang mean sa pahayag na mas nagiging epektibo ang komunikasyon kapag pinagsasama ang Filipino at Ingles (mean = 3.48), na nagpapakita na para sa mga mag-aaral, ang code-switching ay nagpapadali at nagpapabisa ng pagpapahayag. Mataas din ang mean ng pahayag na gumagamit sila ng code-switching kapag kulang ang kaalaman sa tamang salita sa Filipino o Ingles (mean = 3.40), na nagpapahiwatig ng paggamit nito bilang kompensatoryong estratehiya.

Bagama't bahagyang mas mababa, nananatiling positibo ang pananaw na ang code-switching ay bahagi ng kanilang pang-araw-araw na gawi sa pakikipag-usap (mean = 3.22), na nagpapakita na ito ay naging bahagi na ng kanilang komunikatibong estilo at linguistic identity.

Ipinahihiwatig ng mga resulta na ang code-switching ay isang natural at praktikal na gawi ng mga mag-aaral, hindi lamang sa silid-aralan kundi pati sa di-pormal na interaksyon. Pinagtatibay ito ng pag-aaral nina Dacumos at Orillos (2022), na nagpakitang ginagamit ng mga mag-aaral ang code-switching bilang estratehiya upang mapadali ang pag-unawa at mapanatili ang koneksyon sa kapwa, at na ito ay nagmumula sa malawak na exposure sa Filipino at Ingles. Dahil dito, mahalagang kilalanin ng mga guro ang code-switching bilang bahagi ng natural na komunikatibong estilo ng mga mag-aaral at gamitin ito nang estratehiko sa pagtuturo upang mapalakas ang kanilang pakikilahok at kakayahang komunikatibo.

5.1. C Kumpiyansa sa Sarili

Makikita Talahanayan 5.1 C ang mga salik sa paggamit ng code-switching at code-mixing sa loob at labas ng silid aralan batay sa gawi o estilo ng pagsasalita.

Talahanayan 5.1 C
Personal na Salik sa Paggamit ng Code-Switching at Code-Mixing sa Loob at Labas ng Silid-aralan Ayon sa Kumpiyansa sa sarili

Kumpiyansa sa sarili	Mean	Verbal Interpretation
1. Mas tiwala ako sa sarili ko kapag nagcocode-switching sa pagsasalita.	3.25	Sumasang-ayon
2. Nahihiya ako kung hindi ako makagamit ng angkop na salita sa Filipino o Ingles.	2.93	Sumasang-ayon
3. Ginagamit ko ang code-switching upang maiwasan ang paggamit ng hindi angkop na salita.	3.47	Lubos na Sumasang-ayon
4. Mas mahusay akong makipag-usap kapag pinagsasabay ko ang Filipino at Ingles.	3.29	Lubos na Sumasang-ayon
5. Hindi ako natatakot magsalita sa harap ng klase kapag pinagsasama ko ang dalawang wika.	3.29	Lubos na Sumasang-ayon
Overall Mean	3.25	Sumasang-ayon
Legend: 3.36 – 4.00 Lubos na Sumasang-ayon, 1.76 – 2.50 Hindi Sumasang-ayon,	2.51 – 3.25 Sumasang-ayon, 1.00 – 1.75 Lubos na Hindi Sumasang-ayon	

Batay sa Talahanayan 5.1 C, ang kabuuang mean na 3.25 ay may verbal interpretation na "Sumasang-ayon." Ipinapahiwatig nito na ang mga mag-aaral ay naniniwala na ang paggamit ng code-switching ay may kaugnayan sa kanilang

kumpiyansa sa sarili sa pagsasalita. Ang pinakamataas na mean ay nasa pahayag bilang 3 (“Ginagamit ko ang code-switching upang maiwasan ang paggamit ng hindi angkop na salita”) na may 3.47 (Lubos na Sumasang-ayon). Ipinapakita nito na ginagamit ng mga mag-aaral ang code-switching bilang estratehiya upang maiwasan ang pagkakamali sa pagsasalita at mapanatili ang kanilang tiwala sa sarili habang nakikipagkomunikasyon.

Sumunod dito, mataas din ang mean ng mga pahayag na “Mas mahusay akong makipag-usap kapag pinagsasabay ko ang Filipino at Ingles” (3.29) at “Hindi ako natatakot magsalita sa harap ng klase kapag pinagsasama ko ang dalawang wika” (3.29). Ang mga ito ay nagpapakita na ang code-switching ay nagpapagaan sa tensiyon o anxiety sa komunikasyon, kaya’t nakapagpapataas ng kumpiyansa ng mag-aaral sa pakikipag-usap, lalo na sa mga pormal na sitwasyon.

Samantala, ang pinakamababang mean (2.93) ay nasa pahayag na “Nahihiya ako kung hindi ako makagamit ng angkop na salita sa Filipino o Ingles,” ngunit nananatili pa rin itong “Sumasang-ayon.” Nangangahulugan ito na bagaman may ilang mag-aaral na nagkakaroon ng pag-aalinlangan sa paggamit ng purong Filipino o Ingles, nananatili pa rin ang positibong epekto ng code-switching bilang kasangkapan ng tiwala sa sarili at pag-unlad ng komunikatibong kakayahan.

Ipinapakita ng resulta na ang code-switching ay hindi lamang usaping lingguwistiko kundi isang mekanismo ng pagpapalakas ng kumpiyansa sa sarili ng mga mag-aaral. Ang paggamit ng dalawang wika sa pagsasalita ay nagiging paraan upang mapawi ang takot na magkamali, lalo na sa mga sitwasyong pang-akademiko. Tulad ng binigyang-diin nina Pang, Lin, at Kwan (2021), ang code-switching ay nakatutulong sa mga mag-aaral upang mapanatili ang psychological comfort at verbal fluency, na parehong salik sa pagbuo ng self-confidence sa komunikasyon.

Samantala, sa sosyolohikal na pananaw, ipinapahiwatig ng resulta na ang code-switching ay nagiging instrumento ng empowerment. Ipinakita nina Alkhateeb at Abu Shmais (2019) na ang mga bilingguwal na mag-aaral ay mas mataas ang self-esteem kapag pinapayagan silang gumamit ng kanilang wika sa paraan na komportable sila. Sa Pilipinas, kung saan parehong mahalaga ang Filipino at Ingles, ang code-switching ay nagsisilbing tulay na nagbibigay ng lakas ng loob sa kabataan upang maipahayag ang sarili nang malaya at may kumpiyansa.

Sa pananaliksik ni Nair, Krishnasamy, at De Mello (2019) sa Malaysia, lumabas na ang code-switching ay nakapagpapababa ng communication apprehension at nakapagpapataas ng self-assurance sa mga mag-aaral sa mga bilingual na paaralan. Ang paggamit ng dalawang wika ay nagbibigay ng pakiramdam ng kontrol at katiyakan sa sarili. Bukod dito, pinatutunayan nina Lo at Choi (2023) sa kanilang pananaliksik sa Hong Kong na ang code-switching ay nakatutulong hindi lamang sa komunikasyon kundi pati sa emotional regulation ng mga mag-aaral. Kapag nahihirapan silang ipahayag ang damdamin sa isang wika, ginagamit nila ang isa pang wika upang mas maging natural at kalmado sa pakikipag-usap. Ang ganitong resulta ay umaayon sa datos ng pag-aaral kung saan ang code-switching ay nagpapataas ng tiwala sa sarili sa harap ng klase.

5.1.D Pagkakakilanlan

Makikita sa Talahanayan 5.1 D ang mga salik sa paggamit ng code-switching at code-mixing sa loob at labas ng silid aralan batay sa pagkakakilanlan.

Talahanayan 5.1 D
Personal na Salik sa Paggamit ng Code-Switching at Code-Mixing sa Loob at Labas ng Silid-aralan Ayon sa Pagkakakilanlan

Pagkakakilanlan	Mean	Verbal Interpretation
1. Nakikita ko ang sarili ko bilang bahagi ng kulturang gumagamit ng code-switching.	3.28	Lubos na Sumasang-ayon
2. Sa aming lugar o komunidad, karaniwan ang paggamit ng halo-halong wika.	3.20	Sumasang-ayon
3. Ang pagsasalita ko ng Taglish ay nagpapakita ng pagiging modernong mag-aaral.	3.24	Sumasang-ayon
4. Ang paggamit ko ng code-switching ay isa sa mga paraan ko ng pagpapahayag ng sarili.	3.35	Lubos na Sumasang-ayon
5. Nakadarama ako ng pagkakaangkop o pagiging bahagi ng grupo kapag ako ay gumagamit ng code-switching.	3.27	Lubos na Sumasang-ayon
Overall Mean	3.25	Sumasang-ayon
Legend: 3.36 – 4.00 Lubos na Sumasang-ayon, 1.76 – 2.50 Hindi Sumasang-ayon,	2.51 – 3.25 Sumasang-ayon, 1.00 – 1.75 Lubos na Hindi Sumasang-ayon	

Batay sa Talahanayan 5.1D, ang kabuuang mean na 3.25 na may verbal interpretation na *Sumasang-ayon* ay nagpapakita na ang code-switching ay may malinaw na kaugnayan sa pagkakakilanlan ng mga mag-aaral. Pinakamataas ang mean sa pahayag na ang *code-switching* ay paraan ng pagpapahayag ng sarili (mean = 3.35), na nagpapahiwatig na ito ay nagsisilbing daluyan ng personal na ekspresyon. Mataas din ang mga mean sa mga pahayag na ang *code-switching* ay bahagi ng kulturang kinabibilangan (mean = 3.28) at nakapagpapalakas ng pakiramdam ng pagiging bahagi ng grupo (mean = 3.27), na nagpapakita na ang paglipat-wika ay nakapaloob sa identidad at sense of belonging ng mga mag-aaral. Bagama't bahagyang mas mababa, nananatiling positibo ang mean sa pahayag tungkol sa impluwensiya ng komunidad (mean = 3.20) at sa pananaw na ang Taglish ay simbolo ng pagiging modernong mag-aaral (mean = 3.24).

Ipinahihiwatig ng mga resulta na ang *code-switching* ay hindi lamang gawi sa wika kundi bahagi ng kultural at sosyal na identidad ng kabataang Pilipino. Sinusuportahan ito ng pananaw nina Mahboob at Cruz (2021) na ang Taglish ay anyo ng *hybrid identity* na nag-uugnay sa lokal na kultura at global na impluwensiya ng Ingles. Gayundin, ipinakita

ni Dayag (2018) na ang *code-switching* sa klasrum ay nakapagpapatibay ng cultural identity kasabay ng pagkatuto. Sa mas malawak na pananaw, binigyang-diin nina Sibayan at Tupas (2020) na ang patuloy na paggamit ng Taglish ay anyo ng *linguistic empowerment*, habang ipinakita nina De Meulder, Kusters, at Moriarty (2020) at Yang (2022) na ang *code-switching* ay bahagi ng *identity negotiation* at *identity performance* ng mga bilingguwal.

Mahalagang kilalanin ng mga guro at institusyon ang *code-switching* bilang lehitimong ekspresyon ng identidad at modernong komunikasyon. Ang pagbibigay ng espasyo sa kontrolado at layuning paggamit nito sa akademikong diskurso ay maaaring magpalalim ng pakikilahok ng mag-aaral, magpatibay ng kanilang cultural identity, at magtaguyod ng inklusibo at makabuluhang pagkatuto sa kontekstong bilingguwal.

5.2 Eksternal na salik

Makikita sa Talahanayan 5.2 ang mga Composite na eksternal na salik na siyang dahilan sa paggamit ng code-switching at code-mixing sa loob at labas ng silid aralan batay sa ibat ibang aspeto.

Talananayan 5.2
Composite Table ng Eksternal na Salik sa Paggamit ng Code-Switching at Code Mixing sa Loob at Labas ng Silid-aralan Ayon Ibat ibang Aspeto

Eksternal na Salik	Mean	Verbal Interpretation
1. Impluwensiya ng Guro o Kapwa Mag-aaral	3.15	Sumasang-ayon
2. Midya at Teknolohiya	3.27	Lubos na Sumasang-ayon
3. Cultural Norms sa Lipunan	3.44	Lubos na Sumasang-ayon
Overall Mean	3.29	Lubos na Sumasang-ayon

Legend: 3.36 – 4.00 Lubos na Sumasang-ayon, 2.51 – 3.25 Sumasang-ayon,
1.76 – 2.50 Hindi Sumasang-ayon, 1.00 – 1.75 Lubos na Hindi Sumasang-ayon

Ang talahanayan 5.2 ay kakikitaan ng kabuuang mean na 3.29 na may verbal interpretation na “Lubos na Sumasang-ayon.” Ipinapahiwatig nito na ang mga eksternal na salik tulad ng impluwensiya ng guro o kapwa mag-aaral, midya at teknolohiya, at mga pamantayang kultural sa lipunan ay may malaking epekto sa madalas na paggamit ng code-switching sa loob at labas ng silid-aralan.

Sa tatlong salik, ang may pinakamataas na mean ay Cultural Norms sa Lipunan (3.44), na nagpapakita na ang lipunan mismo ang nagtatakda ng pagtanggap at normalisasyon ng paggamit ng halo-halong wika. Ang code-switching ay itinuturing na bahagi ng kultura at hindi na tinitingnan bilang kakulangan sa kasanayan.

Kasunod nito ay ang Midya at Teknolohiya (3.27), na nagpapahiwatig na ang mga mag-aaral ay madalas maimpluwensyahan ng mga digital content tulad ng YouTube, TikTok, at Facebook na gumagamit ng Taglish. Ang exposure sa ganitong uri ng komunikasyon ay nagiging sanhi ng pag-angkop ng parehong estilo sa pakikipag-usap.

Samantala, ang Impluwensiya ng Guro o Kapwa Mag-aaral (3.15) ay may bahagyang mas mababang mean ngunit nananatiling positibong salik. Ipinapahiwatig nito na ang paggamit ng code-switching ay naisasabuhay sa loob ng klase dahil sa mga guro at kaklase na nakagawiang gumamit nito sa komunikasyon.

Ipinakikita ng datos na ang code-switching ay hindi lamang indibidwal na kagawian kundi isang kolektibong kultural at sosyal na penomenon na pinatatag ng lipunan, teknolohiya, at edukasyon.

Ayon kay Feliciano (2019), ang code-switching ay isang “collective linguistic behavior” na umuusbong sa tulong ng mga panlabas na salik tulad ng media, edukasyon, at kultura. Ang mga kabataang Pilipino ay natural na nag-aangkop ng wika ayon sa konteksto dahil sa pag-expose sa bilingual na kapaligiran.

Sa pananaliksik ni Rodriguez (2022), ipinakita na ang mga guro ay may dual linguistic role: bilang tagapagturo ng wika at bilang modelo ng natural na komunikasyon. Kapag gumagamit ng code-switching ang guro, nakikita ito ng mga mag-aaral bilang normal at praktikal na paraan ng pagpapahayag, lalo na sa mga paksang teknikal.

Ang mga eksternal na salik—guro, midya, at lipunan—ay kapwa nagtutulak at nagpapatatag sa paggamit ng code-switching. Ang mga Pilipino, partikular ang mga kabataan, ay lumalaking nasa kapaligirang bilingguwal at teknolohikal, kung saan ang Taglish ay itinuturing na lingua franca ng modernong komunikasyon. Ang code-switching kung gayon ay hindi hadlang sa pagkatuto kundi buhay na manipestasyon ng kultural na pag-angkop at global na identidad ng mga Pilipino.

5.2. A Impluwensiya ng guro o kapwa mag-aaral;

Makikita sa Talahanayan 5.2 A ang mga eksternal na salik sa paggamit ng code-switching at code-mixing sa loob at labas ng silid aralan batay sa impluwensiya ng guro o kapwa mag-aaral.

Talahanayan 5.2 A
Eksternal na Salik sa Paggamit ng Code-Switching at Code-Mixing sa Loob at Labas ng Silid-aralan Ayon sa Impluwensiya ng Guro o Kapwa Mag-aaral

Impluwensiya ng guro o kapwa mag-aaral	Mean	Verbal Interpretation
1. Ang mga guro ko ay gumagamit ng code-switching sa kanilang pagtuturo.	3.34	Lubos na Sumasang-ayon

2. Higit kong naiintindihan ang aralin kapag gumagamit ng code-switching ang guro.	3.29	Lubos na Sumasang-ayon
3. Ginagaya ko ang istilo ng pagsasalita ng aking mga kaklase na gumagamit ng code-switching.	2.91	Sumasang-ayon
4. Nahihikayat akong magcode-switching dahil ito ang nakasanayan sa aming klase.	3.00	Sumasang-ayon
5. Mas komportable akong makipag-usap sa mga kaklase ko gamit ang Taglish.	3.22	Sumasang-ayon
Overall Mean	3.15	Sumasang-ayon
Legend:	3.36 – 4.00 Lubos na Sumasang-ayon, 1.76 – 2.50 Hindi Sumasang-ayon,	2.51 – 3.25 Sumasang-ayon, 1.00 – 1.75 Lubos na Hindi Sumasang-ayon

Batay sa Talahanayan 5.2 A, ang kabuuang overall mean na 3.15 (Sumasang-ayon) ay nagpapakita na ang guro at kapwa mag-aaral ay may malinaw na impluwensiya sa paggamit ng code-switching ng mga mag-aaral. Pinakamataas ang mean sa pahayag na gumagamit ng code-switching ang mga guro sa pagtuturo (mean = 3.34), na nagpapahiwatig na ang guro ay nagsisilbing modelo ng wika sa silid-aralan. Mataas din ang mean sa pahayag na mas nauunawaan ang aralin kapag gumagamit ng code-switching ang guro (mean = 3.29), na nagpapakita ng pagiging epektibong estratehiya nito sa pagkatuto.

Bagama't bahagyang mas mababa, nananatiling positibo ang mga pahayag tungkol sa impluwensiya ng kapwa mag-aaral, gaya ng pagiging mas komportable sa pakikipag-usap gamit ang Taglish (mean = 3.22) at ang pagiging bahagi ng karaniwang gawi sa klase (mean = 3.00). Ipinahihiwatig ng mga resulta na ang code-switching ay isang kolektibong gawi sa akademikong kapaligiran na hinuhubog ng interaksyon ng guro at mag-aaral. Sinusuportahan ito nina Asrin at Abdullah (2020) na nagsabing ang wika ng guro ay nagsisilbing linguistic model, at ni Salonga (2021) na nagpatunay na ang code-switching ay nakababawas ng distansya at nagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng guro at mag-aaral. Mahalagang gamitin ng mga guro ang code-switching nang kontrolado at layunin bilang kasangkapan sa pag-unawa at pagbuo ng positibong diskurso sa silid-aralan.

5.2 B Midya at Teknolohiya

Nakalahad sa Talahanayan 5.2 B ang mga eksternal na salik sa paggamit ng code-switching at code-mixing sa loob at labas ng silid aralan batay sa Midya at teknolohiya.

Talahanayan 5.2 B
Eksternal na Salik sa Paggamit ng Code-Switching at Code-Mixing sa Loob at Labas ng Silid-aralan Ayon sa Midya at Teknolohiya

Midya at teknolohiya	Mean	Verbal Interpretation
1. Madalas akong manood ng content sa YouTube, TikTok o Facebook na gumagamit ng Taglish.	3.30	Lubos na Sumasang-ayon
2. Ang mga iniidolo kong influencer o vlogger ay gumagamit ng code-switching.	3.23	Sumasang-ayon
3. Nakaaapekto sa aking paraan ng pagsasalita ang mga naririnig ko sa social media.	3.22	Sumasang-ayon
4. Mas nakakaaliw para sa akin ang content na gumagamit ng halo-halong wika.	3.28	Lubos na Sumasang-ayon
5. Natututo akong gumamit ng code-switching sa pamamagitan ng panonood sa internet.	3.30	Lubos na Sumasang-ayon
Overall Mean	3.27	Lubos na Sumasang-ayon
Legend: 3.36 – 4.00 Lubos na Sumasang-ayon, 1.76 – 2.50 Hindi Sumasang-ayon,	2.51 – 3.25 Sumasang-ayon, 1.00 – 1.75 Lubos na Hindi Sumasang-ayon	

Batay sa Talahanayan 5.2B, ang kabuuang mean na 3.27 na may verbal interpretation na Lubos na Sumasang-ayon ay nagpapakita na ang midya at teknolohiya ay may malaking impluwensiya sa paggamit ng code-switching ng mga mag-aaral. Pinakamataas ang mean sa mga pahayag na madalas silang nanonood ng bilingual o Taglish na content sa YouTube, TikTok, at Facebook (mean = 3.30) at na natutuhan nila ang code-switching sa pamamagitan ng internet (mean = 3.30), na nagpapakita ng malakas na epekto ng online exposure. Mataas din ang mean sa impluwensiya ng mga influencer at vlogger (mean = 3.23) at sa epekto ng social media sa paraan ng pagsasalita (mean = 3.22), na nagpapahiwatig ng social modeling effect.

Ipinahihiwatig ng mga resulta na ang midya at teknolohiya ay pangunahing daluyan ng lingguwistikong impluwensiya sa kabataan, kung saan ang code-switching ay nagiging normal at tanggap na anyo ng modernong komunikasyon. Sinusuportahan ito nina Garcia at Bautista (2022) na tumukoy sa Taglish bilang anyo ng digital bilingualism, at ni Kang (2022) na nagpakitang may malaking papel ang mga influencer sa paghubog ng lingguwistikong uso. Dagdag pa, ipinakita nina Lopez at Cruz (2020) na ang madalas

na exposure sa bilingual content ay nakapagpapalakas ng code-switching competence. Implikasyon nito, mahalagang isaalang-alang ng mga guro at tagapagplano ng kurikulum ang papel ng midya at teknolohiya sa paglinang ng kakayahang komunikatibo at gabayan ang mga mag-aaral sa responsable at layuning paggamit ng wika sa digital na espasyo.

5.2.C Cultural Norms sa lipunan

Makikita sa Talahanayan 5.2 C ang mga Eksternal na salik sa paggamit ng code-switching at code-mixing sa loob at labas ng silid aralan batay sa Cultural norms sa lipunan.

Talahanayan 5.2 C
Eksternal na Salik sa Paggamit ng Code-Switching at Code-Mixing sa Loob at Labas ng Silid-aralan Ayon sa Cultural Norms sa Lipunan

Cultural Norms sa Lipunan	Mean	Verbal Interpretation
1. Karaniwan sa aming paligid ang paggamit ng halo-halong wika (Filipino at Ingles) sa usapan.	3.36	Lubos na Sumasang-ayon
2. Tanggap sa aming kultura ang paggamit ng code-switching sa anumang uri ng komunikasyon.	3.48	Lubos na Sumasang-ayon
3. Hindi ako hinuhusgahan ng iba kapag gumagamit ako ng Taglish; bagkus, nakikita ito bilang normal	3.46	Lubos na Sumasang-ayon
4. Ang paggamit ng dalawang wika ay normal na bahagi ng komunikasyon sa aming pamayanan.	3.51	Lubos na Sumasang-ayon
5. Ang code-switching ay bahagi na ng pang-araw-araw na komunikasyon sa aming pamayanan.	3.38	Lubos na Sumasang-ayon
Overall Mean	3.44	Lubos na Sumasang-ayon
Legend: 3.36 – 4.00 Lubos na Sumasang-ayon, 1.76 – 2.50 Hindi Sumasang-ayon,	2.51 – 3.25 Sumasang-ayon, 1.00 – 1.75 Lubos na Hindi Sumasang-ayon	

Batay sa Talahanayan 5.2 C, ang kabuuang mean na 3.44 ay may verbal interpretation na “Lubos na Sumasang-ayon.” Ipinapahiwatig nito na ang code-switching ay malalim nang nakaugat sa mga pamantayang pangkultura ng lipunan at tinatanggap bilang isang normal at karaniwang paraan ng komunikasyon sa mga Pilipino.

Ang pinakamataas na mean ay nasa pahayag na “Ang paggamit ng dalawang wika ay normal na bahagi ng komunikasyon sa aming pamayanan” (mean = 3.51), na nagpapakita na ang paggamit ng Filipino at Ingles nang sabay ay karaniwang gawi sa

pakikisalamuha at pakikipag-usap. Ipinapakita nito na ang bilingualism ay hindi lamang kasanayan kundi isang kultural na pamantayan sa lipunang Pilipino.

Sumunod dito ang pahayag na “Tanggap sa aming kultura ang paggamit ng code-switching sa anumang uri ng komunikasyon” (mean = 3.48) at “Hindi ako hinuhusgahan ng iba kapag gumagamit ako ng Taglish” (mean = 3.46), na nagpapakita ng mataas na antas ng kultural na pagtanggap at social normalization ng code-switching.

Samantala, ang mga pahayag na “Karanasan sa aming paligid ang paggamit ng halo-halong wika” (3.36) at “Ang code-switching ay bahagi na ng pang-araw-araw na komunikasyon sa aming pamayanan” (3.38) ay nagpapakita na ito ay hindi lamang usapin ng indibidwal na paggamit kundi kolektibong gawi ng komunidad.

Malinaw na ang code-switching ay itinuturing na bahagi ng pambansang kultura— isang palatandaan ng dinamismo ng wika at ng kakayahan ng mga Pilipino na umangkop sa nagbabagong konteksto ng komunikasyon.

Sa pag-aaral ni Torres (2018), ipinakita na ang code-switching ay nagiging mekanismo ng kultural na pagkakakilanlan. Sa pamamagitan ng paggamit ng parehong Filipino at Ingles, ipinapahayag ng mga kabataan ang kanilang “dual identity” bilang lokal at global na mamamayan. Katulad ng resulta sa talahanayan, tinukoy din niya na ang lipunan ay may positibong pananaw sa ganitong uri ng komunikasyon.

Dagdag pa rito, ipinakita ni Molina (2020) na sa mga pamayanang Pilipino, ang paggamit ng dalawang wika ay nagiging batayan ng pakikibagay sa grupo at respeto sa kausap. Ang paggamit ng Taglish ay kadalasang tanda ng politeness at familiarity sa konteksto ng interpersonal communication.

Sa internasyonal na pag-aaral nina Bautista at Heigham (2023), tinukoy na ang code-switching sa Pilipinas ay isang cultural adaptation mechanism— isang paraan ng mga Pilipino upang mapanatili ang pagkakakilanlan sa gitna ng globalisasyon. Sa halip na tingnan ito bilang “pagkawasak ng wika,” ito ay dapat kilalaning anyo ng inobasyong lingguwistiko.

Ang mga kaugnay na literatura ay nagpapakita na ang code-switching ay ganap nang bahagi ng kultural na pamantayan sa lipunan. Tinatanggap ito bilang natural, normal, at lehitimong paraan ng pakikipagkomunikasyon sa mga Pilipino. Ang Taglish ay hindi na itinuturing na hadlang sa wika, kundi simbolo ng adaptibong pagkakakilanlan, modernidad, at pagkakaisa sa konteksto ng makabagong lipunang Pilipino.

6. Nabuong panukalang interbensyong at teorya ng batay sa resulta ng pananaliksik

Narito ang nabuong panukalang interbensyon batay sa resulta ng pananaliksik:

“HABI-WIKA: Programa sa Masinop na Pagbuo, Pagpapalit, at Paghahalo ng Wika sa Komunikasyon”

Paksa	Gawain / Aktibidad	Kalahok	Tagal / Iskedyul ng Gawain	Kagamitan	Inaasahang Bunga
WikaSwitch 101: Pag-arok sa Galaw ng Dalawang Wika	Seminar-Workshop tungkol sa code-switching at code-mixing gamit ang aktuwal na halimbawa sa sosyal na interaksyon, klase, at media	Guro at Mag-aaral	1 Sesyon (2 oras), Unang Linggo	PowerPoint, Handouts, Video Clips, Real-life language samples	Nabubuo ang metalinguistic awareness o kamalayang pangwika
Usapang Dalawang Wika: Serye sa Talas ng Pahayag	Role Play, Structured Conversations, Debate, Panel Sharing, at Interview Simulation na may planadong switching at mixing	Mga Mag-aaral	1–2 beses kada linggo, 8 Linggo	Dialogue Cards, Rubrics, Audio Recorder	Tumataas ang kumpiyansa, fluency, at discourse control
Akademikong Ayos: Taglish-to-Formal Conversion Labs	Translation Drills, Vocabulary Expansion, Paraphrasing, at Writing Reconstruction (mula Taglish → pormal na Filipino/English)	Mga Mag-aaral	2 beses bawat buwan	Worksheets, Glossary, Graphic Organizers	Marunong mag-adjust mula impormal tungo sa pormal at akademikong wika
Habi-Kware: Journal ng Sariling Estilo sa Wika	Pagsusulat ng lingguhang Habi-Wika Journal upang	Mga Mag-aaral	Lingguhan, sinusuri buwan-buwan	Journal Notebook / Digital Log	Nabubuo ang self-regulation at konsiyenteng

	kilalanin ang sariling pattern ng switching/mixing				pagpili ng wika
Tinig at Habi: Portfolio-Based Growth Assessment	Oral proficiency assessment + Writing portfolio + Reflection Logs + Peer Feedback	Guro at Mag-aaral	Buwanang pagtataya; Semestral na Buod	Rubrics, Portfolio Folder, Feedback Sheets	Nasusukat at naipapakita ang tuloy-tuloy na pag-unlad sa komunikasyon

Ang programang HABI-WIKA ay nakabatay sa ideya na ang wika ay “habi” — pinagsasama-samang hibla ng Filipino at Ingles upang makabuo ng malinaw, makabuluhan, at may identidad na komunikasyon.

Hindi ipinagbabawal ang code-switching at code-mixing—itinatama, inaangkop, at isinasangkapan sila para sa mas mataas na kakayahang komunikatibo ng mga mag-aaral. Ang programang HABI-WIKA ay idinisenyo upang tulungan ang mga mag-aaral na hindi lamang magsalita o sumulat sa dalawang wika, kundi maging masinop, may layon, at may kontrol sa paggamit ng Filipino at Ingles sa iba’t ibang kontekstong komunikatibo.

Nagsisimula ito sa WikaSwitch 101, Ang unang yugto ng programa ay naglalayong linawin at palalimin ang pag-unawa ng mga mag-aaral at guro sa likas na dinamismo ng wika sa pakikipagtalastasan. Sa seminar-workshop na ito, ginagamit ang mga aktuwal na halimbawa mula sa media, pelikula, social media, at totoong pag-uusap upang maipakita na ang paglipat-wika (code-switching) at paghahalo-wika (code-mixing) ay hindi senyales ng kakulangan, kundi dalumat at kakayahan ng gumagamit ng wika upang mapalinaw ang kahulugan, makabuo ng relasyon, at magsagawa ng ekspresibong komunikasyon. Sa pagtatapos ng sesyong ito, nagkakaroon ang mga mag-aaral ng malay-taong pagkilala kung paano gumagana ang dalawang wikang sabay.

Sa Usapang Dalawang Wika, inilalagay ang mga mag-aaral sa mga gawaing oral tulad ng structured conversation, debate, interview simulation, panel sharing, at role-play. Ang layunin ay mapataas ang kumpiyansa, fluency, discourse control, at turn-taking skills. Hindi lamang pagsasalita ang layunin, kundi matalinong pagsasalita — kung saan ang pagbabago ng wika ay ginagawa nang may layunin, halimbawa: gamit ang Filipino para sa paglilinaw at Ingles para sa teknikal na termino. Ito ang sandali kung saan nakikita ang “buhay” ng wika sa aktwal na pakikipag-ugnayan.

Kasunod nito, ang Akademikong Ayos -dito hinuhubog ang kakayahang pampanitikan at pang-akademiko ng mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng translation drills, paraphrasing tasks, vocabulary expansion, at formal reconstruction writing, natututuhan nilang magsalin ng malayang ideyang Taglish tungo sa pormal at estrukturadong Filipino o Ingles. Pinapakita rito na maaaring magsimula sa natural na

wika, ngunit dapat matapos sa malinaw at akademikong pahayag. Ang proseso ay hindi “bawal ang Taglish,” kundi “handa itong isalin at isaayos kapag akademiko ang layunin.”.

Ang Habi-Kware Journal ay ay nagiging personal na espasyo para pagmunihan ang sariling estilo sa paggamit ng wika. Sa lingguhang journaling, nalalaman ng mga mag-aaral kung bakit sila lumilipat ng wika—dahil ba sa emosyon, ginhawa, paglalapit-loob, o pag-iwas sa hirap sa termino. Sa pamamagitan ng prosesong ito, nagkakaroon sila ng metalinguistic awareness, isang napakataas na antas ng kakayahang komunikatibo kung saan may kontrol ang nag-uusap, hindi basta “nadadala ng daloy.”

Sa Tinig at Habi Portfolio Assessment naman, sa halip na pang-isang exam lamang, ang pagtataya sa programang ito ay nakabatay sa mga naipong gawa ng mag-aaral: presentasyon, recorded oral tasks, sanaysay, journal, at peer feedback. Dahil dito, nakikita ang pag-unlad nang unti-unti, hindi biglaan. Ang ebidensiya ng pag-unlad ay nagmumula hindi sa teorya, kundi sa aktwal na paggamit at pagbabago ng wika sa paglipas ng panahon. Ito ay makatao, makatarungan, at nakabatay sa paglago, hindi sa paghuhusga.

Sa kabuuan, ang HABI-WIKA ay nakaugat sa konsepto na ang kakayahang komunikatibo ay hindi lamang nakabatay sa tamang gramatika kundi sa kakayahang umangkop sa sitwasyon, kausap, layunin, at konteksto. Pinapanday ng programa ang kakayahan ng mag-aaral na pumili, magpalit, at maghalo ng wika nang may layunin, sa halip na basta-basta lamang gumamit ng Taglish.

Narito ang nabuong teorya ng pagbabago na inilahad at isinulong batay sa mga resulta ng isinagawang pananaliksik.

TEORYA NG PAGBABAGO

“HABI-WIKA: Programa sa Masinop na Pagbuo, Pagpapalit, at Paghahalo ng Wika sa Komunikasyon”

Input	Aktibidad	Awtput	Kinalabasan	Kabuung Bunga
Pagsasanay sa Guro sa Strategic Switching at Mixing	Modeling ng guro sa klase	Guro bilang linguistic role model	Nagiging sensitibo ang mag-aaral sa angkop na paggamit ng wika	Nabubuo ang disiplinadong bilingguwalismo
Glossary, Vocabulary Banks, Language References	Translation & Vocabulary Reinforcement Activities	Lumalawak ang talasalitaan	Tumataas ang register control	Kakayahang magsalita at sumulat sa akademikong antas

Communicative Task Bank	Oral Communicative Practice Sessions	Aktibong partisipasyon at diskurso	Tumataas ang kumpiyansa at fluency	Matatag na kakayahang komunikatibo
Habi-Wika Journal	Lingguhang Journaling & Self-Monitoring	Personal Language Profile	Nabubuo ang metalinguistic awareness	Mag-aaral na may kontrol sa paggamit ng wika
Portfolio Assessment Framework	Regular feedback at pagtataya	Learning Portfolio	Nakikita ang progress over time	Tuloy-tuloy at napapanatiling pag-unlad sa wika

Ang teorya ng pagbabago na nakapaloob sa programang HABI-WIKA ay nakabatay sa paniniwalang ang kakayahang komunikatibo ay hindi lamang kasanayang lingguwistiko, kundi isang proseso ng patuloy na pag-unlad na humuhubog sa kamalayang pangwika, tiwala sa sarili, at panlipunang pag-angkop. Ipinapalagay ng teorya na ang wika ay hindi static; ito ay dinamiko, nabubuhay, at nakapaloob sa ugnayan ng mga mag-aaral, guro, midya, pamilya at lipunan. Dahil ang mga mag-aaral ay likas na bilingguwal at gumagamit ng code-switching at code-mixing sa pang-araw-araw na interaksyon, ang pagbabago ay hindi nakabatay sa pag-alis ng Taglish, kundi sa pagpapahusay ng kakayahang gamitin ito nang may layunin, kontrol, at pormal na aplikasyon.

Sa Input ng programa, ang guro ang unang pinagtutuunan dahil siya ang modelo ng wika sa loob ng silid-aralan. Sa oras na ang guro ay may sapat na kaalaman sa estratehikong paggamit ng pagpapalit-koda at paghahalo ng wika, nagiging mabisang tagapamagitan siya ng komunikasyon, hindi tagapigil. Dagdag dito, ang pagbibigay ng glossary at vocabulary resources ay naghahanda sa mag-aaral na may sapat na pagpipilian ng salita, kaya nagagawa niyang pumili ng angkop na rehistro depende sa sitwasyon.

Sa Aktibidad, ang mga gawaing nakabatay sa talakayan, presentasyon, role play at debate ay nagbibigay ng ligtas at aktibong espasyo para sa paggamit ng dalawang wika. Dahil dito, ang paglipat o paghahalo ng wika ay hindi nagiging pabigla-bigla, kundi sinadya, pinag-isipan, at ipinapaliwanag. Samantala, ang Habi-Wika Journal naman ay humuhubog sa kakayahan ng mag-aaral na pagmunihan ang kanyang sariling wika. Kapag ang mag-aaral ay natututo pag-isipan ang kanyang paggamit ng wika, nabubuo ang metalinguistic awareness, ang pinakamataas na anyo ng kakayahang komunikatibo.

Ang Awtput ay makikita sa tangible na ebidensya ng pag-unlad: mas malinaw na talumpati, mas organisadong talakayan, at mas pormal na pagsulat. Unti-unti, napapansin ng guro at mag-aaral na ang switching at mixing ay nagiging mas sinadya at mas angkop, hindi lamang gawi o komportableng default.

Sa Kinalabasan, tumataas ang kumpiyansa ng mag-aaral sa harap ng iba (self-efficacy), lumalawak ang talasalitaan sa Filipino at Ingles, at higit sa lahat, nagkakaroon siya ng kakayahang mag-adjust ng wika batay sa layunin, audience, at sitwasyon. Ito ang mismong depinisyon ng communicative competence.

Sa Kabuuang Bunga, ang mag-aaral ay nagiging mahusay na komunikador— isang indibidwal na marunong magsalita nang may kahulugan, may direksyon, may ugnayan, at may paggalang sa konteksto. Hindi lamang siya nakapagsasalita ng dalawang wika; naiintindihan niya kung kailan, bakit, paano, at saan niya dapat gamitin ang bawat isa. Dito nakikita ang pagiging adaptable, reflective, at socially aware communicator—isang uri ng kakayahang mahalaga sa mas mataas na edukasyon, propesyon, at pakikisalamuha sa lokal at global na lipunan.

Sa kabuuan, ang Teorya ng Pagbabago ng HABI-WIKA ay nagpapakita na ang pag-unlad sa komunikasyon ay nagsisimula sa kamalayan, pinalalakas ng pagsasanay, nililintang ng repleksiyon, at pinagtitibay ng pormal na aplikasyon. Ang wika ay hindi lamang kasangkapan sa pagsasalita—ito ay kasangkapan sa pag-unawa, paglikha ng kahulugan, at paghubog ng identidad.

PAGTALAKAY SA RESULTA

Ang pananaliksik na ito ay nakatuon sa antas ng kakayahang komunikatibo sa code-switching at code-mixing ng mga mag-aaral sa Paaralang Laboratoryo. Batay sa datos, ang mga tagatugon ay pangunahing nasa edad 12–15, may halos pantay na distribusyon ng kasarian, at may balanseng representasyon mula Baitang 7 hanggang Baitang 10, bagama't mas marami ang mula sa Tanay Campus. Ang ganitong demograpikong komposisyon ay nagpapahiwatig ng isang homohenyo ngunit sapat na sample upang masuri ang mga lingguwistikong penomenon sa yugto ng early adolescence. Sa panahong ito, aktibong nahuhubog ang kakayahang komunikatibo ng mga mag-aaral dahil sa mas mataas na exposure sa akademikong diskurso, peer interaction, at digital communication. Ang bahagyang hindi pantay na distribusyon ng kampus ay nagpapahiwatig ng impluwensiya ng lokal na school language ecology sa paggamit ng wika, na mahalagang konsiderasyon sa interpretasyon ng resulta.

Natuklasan na Tagalog ang dominanteng unang wika at Ingles ang pangunahing ikalawang wika ng mga mag-aaral. Ipinahihiwatig nito na ang konteksto ng mga tagatugon ay malinaw na Tagalog–English bilingual. Ang limitadong presensya ng iba pang wika ay nagpapakita ng lingguwistikong homohenidad ng kapaligiran, na nagreresulta sa mas madalas at natural na code-switching sa pagitan ng Filipino at Ingles. Sa ganitong konteksto, ang code-switching ay hindi itinuturing na paglihis kundi isang normal na diskursibong estratehiya na tumutugon sa pangangailangang komunikatibo ng mga mag-aaral sa loob at labas ng silid-aralan.

Ipinakita ng resulta na ang karamihan ng mga mag-aaral ay may mataas hanggang napakataas na antas ng kakayahang komunikatibo, at walang naitala sa mababang antas. Ipinahihiwatig nito na ang paggamit ng code-switching at code-mixing

ay hindi nakahahadlang sa pag-unlad ng komunikatibong kakayahan. Sa halip, ito ay nagsisilbing epektibong estratehiya upang mapanatili ang fluency, clarity, at confidence sa diskurso. Ang ganitong resulta ay sumusuporta sa pananaw na ang kakayahang komunikatibo ay hindi lamang gramatikal na kaalaman kundi kakayahang umangkop sa konteksto at layunin ng komunikasyon.

Natuklasan na may makabuluhang ugnayan ang edad, baitang, at kampus sa kakayahang komunikatibo, bagama't mahina ang lakas ng korelasyon. Ipinahihiwatig nito na habang tumataas ang edad at baitang, nadaragdagan ang exposure at karanasan ng mga mag-aaral sa iba't ibang diskurso, na positibong nakaaapekto sa kanilang kakayahang komunikatibo. Samantala, walang makabuluhang ugnayan ang kasarian at wikang preperensiya, na nagpapakita na ang epektibong komunikasyon ay hindi nakabatay sa gender o sa dominanteng wika, kundi sa strategic at sociolinguistic competence ng mag-aaral.

Kaugnay sa mga dahilan sa paggamit ng code-switching at code-mixing, ipinakita ng resulta na parehong personal at eksternal na salik ay may malakas na impluwensiya sa paggamit ng code-switching. Sa personal na antas, ang kasanayan sa wika, gawi sa pagsasalita, kumpiyansa sa sarili, at pagkakakilanlan ay lumitaw bilang mahahalagang salik. Ipinahihiwatig nito na ginagamit ng mga mag-aaral ang code-switching bilang kompensatoryo at ekspresibong estratehiya. Sa eksternal na antas, malakas ang impluwensiya ng guro, kapwa mag-aaral, midya, teknolohiya, at mga pamantayang kultural sa lipunan, na nagpapakita na ang code-switching ay isang kolektibo at sosyokultural na penomenon, hindi lamang indibidwal na kagawian.

Batay sa kabuuang resulta, malinaw na kinakailangan ang isang interbensyong pangwika na hindi naglalayong supilin ang code-switching, kundi gabayan ang mga mag-aaral sa wastong paggamit nito. Ang kawalan ng ugnayan sa wikang preperensiya ay nagpapakita na ang isyu ay hindi kung alin ang wika, kundi kung paano at kailan ito ginagamit. Samakatuwid, ang interbensyon ay kailangang nakatuon sa metalingguwistikong kamalayan, strategic competence, at discourse control upang mapaunlad ang akademikong bilingguwalismo

Konklusyon

Batay sa kabuuang resulta ng pag-aaral, malinaw na ang mga mag-aaral sa Laboratory Schools ng University of Rizal System ay bumubuo ng isang homohenyo at angkop na pangkat para sa pagsusuri ng kakayahang komunikatibo sa kontekstong bilingguwal, sapagkat sila ay pangunahing nasa edad 12–15, may balanseng kasarian, at pantay na distribusyon mula Baitang 7 hanggang Baitang 10. Ang ganitong propayl ay nagpapahiwatig na ang mga natuklasan ay nakaugat sa yugto ng early adolescence kung saan aktibong nahuhubog ang kakayahang lingguwistiko at komunikatibo ng mga mag-aaral.

Sa aspektong lingguwistiko, natukoy na Tagalog ang dominanteng unang wika at Ingles ang pangunahing ikalawang wika ng mga tagatugon, na malinaw na naglalagay

sa kanila sa isang Tagalog–English bilingual na kapaligiran. Ang ganitong konteksto ay nagpapaliwanag kung bakit natural at laganap ang paggamit ng code-switching at code-mixing sa kanilang pang-araw-araw at akademikong komunikasyon. Ang limitadong presensya ng iba pang wika ay higit pang nagpapakita na ang paglipat-wika ay pangunahing nagaganap sa pagitan ng Filipino at Ingles, na itinuturing nang normal at katanggap-tanggap sa kanilang kapaligiran.

Kaugnay nito, ipinakita ng resulta na ang mga mag-aaral ay may mataas hanggang napakataas na antas ng kakayahang komunikatibo, at walang naitala sa mababang antas. Ipinahihwatig nito na ang code-switching at code-mixing ay hindi hadlang sa malinaw na pagpapahayag, kundi nagsisilbing epektibong estratehiya upang mapanatili ang fluency, pag-unawa, at kumpiyansa sa komunikasyon. Pinatutunayan ng resultang ito na ang kakayahang komunikatibo ay hindi lamang nakabatay sa purong gramatikal na kahusayan sa isang wika, kundi sa kakayahang umangkop sa konteksto at layunin ng diskurso.

Higit pang pinagtibay ng pag-aaral na may makabuluhang ugnayan ang edad, baitang, at kampus sa antas ng kakayahang komunikatibo ng mga mag-aaral, bagama't mahina ang lakas ng korelasyon. Ipinahihwatig nito na ang pag-unlad ng kakayahang komunikatibo ay naiimpluwensiyahan ng antas ng akademikong exposure, karanasan, at institusyonal na konteksto. Samantala, ang kawalan ng makabuluhang ugnayan ng kasarian at wikang preperensiya ay nagpapakita na ang epektibong komunikasyon ay hindi nakasalalay sa gender o sa dominanteng wika, kundi sa estratehikong paggamit ng wika sa iba't ibang sitwasyon.

Dagdag pa rito, malinaw na ipinakita ng resulta na ang paggamit ng code-switching ay malakas na naiimpluwensiyahan ng mga personal na salik tulad ng kasanayan sa wika, gawi sa pagsasalita, kumpiyansa sa sarili, at pagkakakilanlan, gayundin ng mga eksternal na salik gaya ng impluwensiya ng guro at kapwa mag-aaral, midya, teknolohiya, at mga pamantayang kultural sa lipunan. Ipinahihwatig nito na ang code-switching ay isang kolektibo, sosyokultural, at estratehikong gawi sa komunikasyon, hindi lamang indibidwal na kagawian o indikasyon ng kakulangan sa wika.

Sa kabuuan, pinatutunayan ng pag-aaral na ang kakayahang komunikatibo ng mga mag-aaral ay higit na nakabatay sa kung paano at kailan ginagamit ang Filipino at Ingles, kaysa sa kung alin ang mas nangingibabaw na wika. Dahil dito, malinaw ang pangangailangan para sa isang interbensiyong pangwika na nakatuon sa metalingguwistikong kamalayan, strategic competence, at discourse control upang higit na mapaunlad ang akademikong bilingguwalismo ng mga mag-aaral.

Rekomendasyon

Batay sa mga natuklasan at nabuong konklusyon ng pag-aaral, maaaring ibigay ang sumusunod na rekomendasyon upang mapataas ang kakayahang komunikatibo ng mga mag-aaral. Una, inirerekomenda na ang mga institusyong pang-edukasyon ay magdisenyo ng mga programang pangwika na isinasaalang-alang ang edad, baitang, at

kontekstong institusyonal ng mga mag-aaral, sapagkat napatunayang may impluwensiya ang mga salik na ito sa kakayahang komunikatibo. Ang mga programang ito ay dapat nakaangkla sa aktuwal na karanasan at antas ng pagkatuto ng mga mag-aaral sa Junior High School.

Ikalawa, mahalagang kilalanin sa kurikulum at pagtuturo ang Tagalog–English bilingual na konteksto ng mga mag-aaral. Sa halip na supilin ang code-switching at code-mixing, dapat itong gamitin bilang panimulang tulay tungo sa mas pormal at akademikong diskurso sa Filipino at Ingles. Ang ganitong pananaw ay makatutulong sa pagpapanatili at lalo pang pagpapaunlad ng mataas na antas ng kakayahang komunikatibo ng mga mag-aaral.

Ikatlo, inirerekomenda rin na ang mga guro ay gumamit ng mga estratehiyang pampagtuturo na nakatuon sa aktwal at kontekstuwalisadong paggamit ng wika, tulad ng interaktibong talakayan, collaborative tasks, at discourse-based activities. Sa pamamagitan nito, mas mapalalakas ang strategic competence at kakayahang umangkop ng mga mag-aaral sa iba't ibang sitwasyong komunikatibo.

Ikaapat, dahil napatunayang malakas ang impluwensiya ng personal at eksternal na salik sa paggamit ng code-switching, mahalagang isama sa mga programang pangwika ang mga gawain na nagpapalakas ng kumpiyansa sa sarili, kamalayang metalingguwistiko, at positibong pagkakakilanlan ng mag-aaral bilang bilingguwal na indibidwal. Kasabay nito, dapat ding gabayan ang mga mag-aaral sa responsableng paggamit ng wika sa digital at panlipunang espasyo, lalo na sa impluwensiya ng midya at teknolohiya.

Sa huli, inirerekomenda na ang mga susunod na pag-aaral ay palawakin ang saklaw ng pananaliksik sa iba pang dimensyon ng kakayahang komunikatibo tulad ng pragmatic at sociolinguistic competence, gayundin ang pagsasama ng pananaw ng mga guro at magulang. Makapagbibigay ito ng mas komprehensibong pag-unawa sa papel ng code-switching at code-mixing sa paghubog ng epektibong komunikasyon sa kontekstong bilingguwal.

Konsiderasyong Etikal sa Pananaliksik

Ang pananaliksik na ito ay isinagawa alinsunod sa mga itinatag na pamantayang etikal sa larangan ng pananaliksik. Mahigpit na sinunod ang mga prinsipyong etikal upang mapangalagaan ang mga karapatan at kapakanan ng mga kalahok, matiyak ang integridad ng proseso ng pananaliksik, at mapanatili ang pagiging balido at mapagkakatiwalaan ng mga natuklasan ng pag-aaral.

Bago isagawa ang pananaliksik, humingi at kumuha ng pormal na pahintulot mula sa campus director at dekano/dekana, gayundin mula sa prinsipal o punong-guro, upang maisagawa ang pag-aaral sa loob ng kampus. Ang mga pahintulot na ito ay kinuha upang matiyak ang pagsunod sa mga patakaran ng institusyon bago simulan ang anumang gawain sa pangangalap ng datos.

Bago ang aktuwal na pangangalap ng mga datos, malinaw na ipinaalam sa lahat ng kalahok ang layunin, saklaw, at mga pamamaraan ng pag-aaral. Kusang-loob na nakuha ang kanilang informed consent, pati na ang pahintulot ng mga magulang o tagapag-alaga (parent's consent). Ipinaalam din sa mga kalahok ang kanilang karapatang tumanggi o umatras sa pag-aaral sa anumang yugto nang walang anumang kaparusahan o negatibong epekto, upang matiyak na ang kanilang paglahok ay ganap na boluntaryo at walang pamimilit o impluwensiya ninuman.

Mahigpit na pinanatili ang pagiging kumpidensyal ng mga kalahok sa buong proseso ng pananaliksik. Ang lahat ng makikilalang impormasyon ay isinailalim sa pagpapawala ng pagkakakilanlan upang maprotektahan ang pagkapribado ng mga kalahok, at ang mga nakalap na datos ay ligtas na itinago na ang pag-access ay nilimitahan lamang sa mananaliksik at mga awtorisadong indibidwal. Ang pangangasiwa at pagproseso ng mga datos ay isinagawa alinsunod sa umiiral na mga patakaran sa Data Privacy. Bukod dito, tiniyak na ang mga kalahok ay hindi nalagay sa anumang pisikal, sikolohikal, o emosyonal na panganib sa alinmang yugto ng pag-aaral.

Dagdag pa rito, ang pangangalap, pagsusuri, at pag-uulat ng mga datos ay isinagawa nang may integridad, obhetibidad, at pagiging patas. Ipinahahayag ng mananaliksik na walang umiiral na pagsalungat na kagustuhan na nakaapekto sa disenyo, pagpapatupad, o interpretasyon ng pag-aaral. Mahigpit ding sinunod ang mga pamantayang akademiko hinggil sa orihinalidad ng akda, at ang lahat ng sangguniang ginamit ay wastong kinilala at sinipi alinsunod sa itinakdang pamantayan upang maiwasan ang anumang anyo ng plagiarism.

Isinagawa rin ang pag-aaral alinsunod sa mga alituntuning itinakda ng mga kinauukulang Institutional Review Boards o komiteng etikal, at ang lahat ng kinakailangang pahintulot ay kinuha bago simulan ang pangangalap ng datos. Ang mga hakbang na ito ay ipinatupad upang matiyak na ang mga metodolohiya ng pananaliksik ay sumusunod sa mga kinikilalang pamantayang etikal at na ang mga kalahok ay sapat na naprotektahan laban sa posibleng panganib.

Sa kabuuan, ang mga resulta ng pag-aaral ay inilahad nang tapat at ginamit lamang para sa layuning pananaliksik. Sa anumang pagkakataong gumamit ng artificial intelligence (AI)-assisted tools, ang nasabing mga kasangkapan ay ginamit nang eksklusibo at mahigpit na limitado sa mga gawaing teknikal, kabilang ang pagsasaayos ng mga hiram na salita, pagsasaayos ng estruktura ng teksto, at pagpapahusay ng presentasyon. Sa ilalim ng anumang kalagayan, ang mga ito ay hindi ginamit, direkta man o hindi direkta sa pagbuo, pagbabago, o interpretasyon ng mga datos, pagsusuri, o mga natuklasan ng pag-aaral.

Pasasalamat

Ang mananaliksik ay taos-pusong ipinababatid ang kaniyang lubos na pagkilala sa mga taong naglaan ng kanilang oras at panahon upang maisakatuparan ang pag-aaral na ito.

DR. LUZ T. DUQUE HAMMERSAHAIMB, Pangulo ng Lyceum Northwestern University, sa kanyang pamumuno at dedikasyon sa kalidad ng edukasyon;

DR. PRISCILLA R. CASTRO, Dekana ng LNU Institute of Graduate and Professional Studies (IGPS), sa kanyang kabutihang-loob at pagbibigay ng inspirasyon sa pag-aaral na ito;

DR. CYNTHIA P. LOPEZ, tagapangulo ng mananaliksik, sa kanyang walang sawang pagbibigay tulong at suhestyon, rekomendasyon upang maisaayos at maging matagumpay ang pananaliksik na ito.

DR. MA. THERESA E. MACALTAO, tagapayo ng mananaliksik, sa kanyang siksik, lilig na kaalaman na naibahagi at sa walang pag-aatubiling pagtugon sa pangangailangan sa pagwawasto ng manuskrito

DR. RODELIO C. GAUUAN, sa kaniyang paggabay at pagbibigay-payo para sa ikauunlad ng pananaliksik na ito.

DR. MARILOU E. CAYABYAB, para sa pagbibigay ng mga suhestiyon sa ikatatagumpay ng pag-aaral na ito.

DR. RELLY RACHELLE D. ABALOS, para sa pagbibigay ng mungkahi at suhestyon sa ikaaayos ng pananaliksik na ito.

DR. NANCY T. PASCUAL, Pangulo ng University of Rizal System, sa pagbibigay niya ng pahintulot upang makapag-aral ang mananaliksik at sa kanyang permiso para maisagawa ang pananaliksik.

DR. NAMEROD F. MATEO at DR. NICLIE L. TIRATIRA, Campus Director ng Tanay at Morong, para sa kanilang suporta at pahintulot sa pagsasagawa at pagkakalap ng datos ng pananaliksik sa kanilang kampus.

PROF. LANIE M. YANGA at PROF. MEILYN G. JAVIER, Punong-guro ng Laboratory Schools, sa kanilang pagbibigay ng permiso upang maisagawa ang pag-aaral maging ang kanilang pagsuporta sa pananaliksik.

Sa mga guro/ekspert na nagbalido, nagsuri at nagbigay ng suhestyon sa instrumentong ginamit sa pananaliksik.

Sa kanyang mga kasamahang guro sa URS Tanay Laboratory Schools, sa pagbibigay ng lakas ng loob sa bawat gawain ng mananaliksik.

Sa mga mag-aaral ng Laboratory Schools- Tanay at Morong Campus, para sa kanilang pakikiisa at pagtugon sa pananaliksik na ito.

Sa mga MARS - Roj, Pearl, Jonalyn, Alaysa Guro at Marsie na nagsilbing sandigan, inspirasyon, at katuwang sa bawat pagsubok ng pananaliksik at sa kanyang barkadang Bruh & Co. at kalindang Escapade - Rhen, Donald at Queenie, sa walang sawang pakikinig, suporta, at mga sandaling nagbigay ng ngiti at lakas sa kabila ng pagod.

Sa Filipinong Agkap – Jerlyn, Dars, at Saling, na naging kabahagi sa pagpasok, sa mga talakayan, at sa mga panahong puno ng pagtutulungan at pagkakaibigan.

Sa kanyang Ate YAYAY, sa walang sawang pang-unawa, tulong, at pagmamahal na nagbigay ng lakas upang magpatuloy.

Sa mga pangalang hindi nabanggit subalit nakatulong sa kanilang sariling kaparaanan upang maisakatuparan at maging matagumpay ang pananaliksik na ito.

Sa kanyang pinakamamahal na magulang Nanay ANITA at Tatay ANDO, mga kapatid, Kuya JHONNEL, at JOHN DERICK, sa kanyang hipag, MHINA, mga pamangkin,

MHARIEL, JAYDEN, CHEZKA at BRIX sa kanilang pagmamahal, suporta at inspirasyong ibinigay sa katuparan ng pananaliksik na ito.

At higit sa lahat, ang pinakamataas na pasasalamat ay sa Poong Maykapal, na siyang pinagmumulan ng lahat ng karunungan, lakas, at tagumpay.

Maraming-maraming salamat po sa inyong lahat.

REFERENCES

- Alenezi, A. (2018). Communicative competence in EFL classrooms: The role of exposure and interaction. *English Language Teaching*, 11(2), 45–57.
<https://doi.org/10.5539/elt.v11n2p45>
- Alcantara, J. P. (2021). Code-switching and communicative competence among senior high school students in the Philippines. *Philippine Journal of Linguistics*, 52(2), 45–62.
- Alkhateeb, A., & Abu Shmais, W. (2019). Code-switching and self-esteem among bilingual learners. *International Journal of Applied Linguistics & English Literature*, 8(3), 89–98.
<https://doi.org/10.7575/aiac.ijalel.v.8n.3p.89>
- Asrin, A., & Abdullah, H. (2020). Teachers' classroom language and students' engagement. *Journal of Language Teaching and Research*, 11(4), 611–618.
<https://doi.org/10.17507/jltr.1104.12>
- Bautista, F. M., & Heigham, J. (2023). Code-switching as cultural adaptation in Philippine bilingual contexts. *Journal of World Languages and Cultures*, 15(1), 45–61
- Bautista, M. L. S. (2017). *Tagalog–English code-switching as a mode of discourse*. De La Salle University Publishing House.
- Bravo-Sotelo, K. (2020). Classroom discourse and bilingual practices in secondary schools. *Asian EFL Journal*, 24(6), 132–149.
- Canagarajah, S. (2018). *Translingual practice: Global Englishes and cosmopolitan relations*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315239332>
- Canale, M., & Swain, M. (1980). Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing. *Applied Linguistics*, 1(1), 1–47.
<https://doi.org/10.1093/applin/1.1.1>
- Canlas, J. D. (2019). Sociolinguistic factors affecting classroom language practices among Filipino high school students. *Philippine Journal of Linguistics*, 50(2), 89–105.
- Cenoz, J., & Gorter, D. (2017). Minority languages and sustainable translanguaging: Threat or opportunity? *The Modern Language Journal*, 101(4), 901–915.
<https://doi.org/10.1111/modl.12440>
- Castro, R., & Navarro, M. (2021). Language anxiety and code-switching in ESL classrooms. *Philippine Journal of Linguistics*, 52(1), 33–49.
- Cruz, J. P., & Mirabueno, L. (2020). Language, identity, and group belonging among Filipino youth. *Journal of Philippine Studies*, 68(2), 211–229.
- Dacumos, G., & Orillos, L. (2022). Code-switching as a communicative strategy among secondary learners. *Journal of Language and Education*, 8(3), 74–86.
<https://doi.org/10.17323/jle.2022.14256>
- Dayag, D. T. (2018). Language, identity, and education in the Philippines. *Philippine ESL Journal*, 20, 1–15.
- De Castro, A., Villafuerte, J., & Ramos, E. (2021). Code-switching practices and English proficiency of Filipino learners. *International Journal of English Studies*, 21(1), 89–105.
<https://doi.org/10.6018/ijes.440901>
- De Meulder, M., Kusters, A., & Moriarty, E. (2020). *Sign languages and identity*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108558841>

- Dey, R., Amelia, F., & Setiawan, S. (2023). Age and second language acquisition in adolescent learners. *Journal of Language Teaching and Research*, 14(2), 314–322. <https://doi.org/10.17507/jltr.1402.12>
- Feliciano, J. P. (2019). Collective linguistic behavior in bilingual contexts: Media, education, and culture. *Journal of Sociolinguistics Studies*, 23(4), 412–429
- Gamelo, R. A., & Raymundo, J. D. (2023). Strategic classroom code-switching and student comprehension. *Journal of Language Pedagogy*, 9(1), 55–70.
- García, O., & Li, W. (2021). *Translanguaging: Language, bilingualism and education*. Palgrave Macmillan.
- García, O., & Wei, L. (2018). Translanguaging and education. *Applied Linguistics Review*, 9(2–3), 313–331. <https://doi.org/10.1515/applirev-2018-0005>
- Garcia, R. J., & Bautista, K. L. (2022). Taglish and identity construction among Filipino social media users. *International Journal of Sociolinguistics*, 11(3), 205–219
- Hymes, D. (1972). On communicative competence. In J. B. Pride & J. Holmes (Eds.), *Sociolinguistics* (pp. 269–293). Penguin Books.
- Kang, Y. (2022). Social media influencers and language trends among youth. *Discourse, Context & Media*, 45, 100553. <https://doi.org/10.1016/j.dcm.2021.100553>
- Kumari, S. (2024). Code-mixing and code-switching in multilingual classrooms: Enhancing second language acquisition of English. *EcheTana*, 9(2), 51–61.
- Lakoff, R. (2015). *Language and woman's place* (Revised ed.). Oxford University Press.
- Lo, Y. Y., & Choi, P. L. (2023). Code-switching and emotional regulation in bilingual classrooms. *System*, 113, 102998. <https://doi.org/10.1016/j.system.2022.102998>
- Lopez, P. D., & Cruz, J. C. (2020). Bilingual content exposure and communicative competence among students in Metro Manila. *Philippine Linguistics and Education Review*, 8(2), 141–156.
- Maed, J. M. S., & Barcelona, K. E. P. (2023). Attitude towards English and frequency of code-switching: Implications on Grade 10 students' English academic performance. *British Journal of Multidisciplinary and Advanced Studies*, 4(5), 57–73.
- Mahboob, A., & Cruz, P. (2021). Hybrid identities and language use in Philippine bilingual communities. *World Englishes*, 40(1), 92–107
- Mangila, B. B. (2018). Bilingual practices in Philippine classrooms. *Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research*, 6(4), 12–19.
- Martin, I. P. (2018). Language policy and bilingual education in Philippine higher education. *Language Policy*, 17(2), 177–198. <https://doi.org/10.1007/s10993-017-9454-4>
- Martin, I. P. (2020). English language dominance and learner competence in the Philippines. *Journal of English as an International Language*, 15(1), 23–39.
- Myers-Scotton, C. (2018). *Multiple voices: An introduction to bilingualism* (3rd ed.). Wiley-Blackwell.
- Molina, A. G. (2020). Taglish and politeness: Cultural pragmatics in Philippine communication. *Language, Culture, and Identity Studies*, 11(2), 56–70.
- Nair, R., Krishnasamy, R., & De Mello, G. (2019). Code-switching and communication confidence in bilingual schools. *Journal of Multilingual and Multicultural Development*, 40(7), 623–637. <https://doi.org/10.1080/01434632.2018.1543694>
- Nolasco, R. M. D. (2020). English in Philippine education: Context and challenges. *Philippine Journal of Linguistics*, 51(1), 1–18.
- Pang, K., Lin, A. M. Y., & Kwan, T. (2021). Translanguaging, confidence, and classroom participation. *Language Teaching Research*, 25(5), 718–736. <https://doi.org/10.1177/1362168820901846>
- Ramos, E., & Villarta, M. (2021). Code-switching and academic discourse in Philippine classrooms. *Asian Journal of English Language Studies*, 9, 55–72.

- Rodriguez, L. M. (2022). Teacher bilingual roles and code-switching practices in Philippine classrooms. *International Journal of Bilingual Education and Bilingualism*, 25(8), 987–1001.
- Salonga, R. A. (2021). Bridging language gaps through Taglish: A study on teacher-student communication in the Philippines. *Asian Journal of Applied Linguistics*, 8(4), 201–216.
- Santos, K. M., & Dela Cruz, M. A. (2024). Code-switching in the social media era: A linguistic analysis of Instagram and TikTok users. ResearchGate. <https://www.researchgate.net/publication/383171193>
- Saeed, A., Ghani, M., & Ahmed, A. (2017). Communicative competence and classroom participation. *ELT Journal*, 71(4), 412–423. <https://doi.org/10.1093/elt/ccw073>
- Sibayan, B. P. (2016). Language ecology and education in the Philippines. Linguistic Society of the Philippines.
- Tannen, D. (2020). *You just don't understand: Women and men in conversation* (Updated ed.). HarperCollins.
- Torres, M. C. (2018). Code-switching and identity construction among young Filipinos. *Journal of Modern Linguistics and Society*, 7(2), 141–159
- Villarin, S. J. B., & Emperador, E. A. (2023). Factors, forms, and functions of code switching on English achievement among Grade 11 students. *International Journal of Science and Management Studies (IJSMS)*, 6(2), 99-109.
- Yang, L. (2022). Bilingual identity and language choice in youth discourse. *Journal of Sociolinguistics*, 26(4), 589–607. <https://doi.org/10.1111/josl.12501>